

OBRA ORGANIZADA

**ANAIS DA DÉCIMA
SEMANA FARMACÊUTICA
(X SEFARM)**

**Edição Comemorativa – 15 anos de Farmácia na UNIVASF e
suas contribuições**

OBRA ORGANIZADA

ANAIS DA DÉCIMA SEMANA FARMACÊUTICA (X SEFARM)

Edição Comemorativa – 15 anos de Farmácia na UNIVASF e suas contribuições

PETROLINA - PE

UNIVASF

2025

© Colegiado de Farmácia da Universidade Federal do Vale do São Francisco (CFARM – UNIVASF).

Endereço da sede: Av. José de Sá Maniçoba, S/N, Centro, Petrolina (PE), CEP: 56304-917.

ISBN: 978-85-5322-293-3

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15051260>

Organizadores da obra:

ÉRIK DIÓGENE CARVALHO COELHO, ORCID: 0009-0003-3301-541X

BRAZ JOSÉ DO NASCIMENTO JÚNIOR, UNIVASF, ORCID: 0000-0002-2822-5442

X Semana Farmacêutica do Colegiado de Farmácia (CFARM) da UNIVASF (1. :2024: Petrolina-PE)
S729c Anais da décima semana farmacêutica (X SEFARM): edição comemorativa – 15 anos de Farmácia na UNIVASF e suas contribuições / Organizado por Érik Diógene Carvalho Coelho e Braz José do Nascimento Júnior. – Petrolina - PE: UNIVASF, 2025.

v, 72 f.: il. ; 29 cm.

Evento realizado em Petrolina-PE, de 19 a 20 de novembro de 2024.

ISBN: 978-85-5322-293-3 (Livro digital)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15051260>

Inclui referências.

1. Ciências Farmacêuticas. 2. Medicamentos. 3. Ensino em Saúde. I. Título. II. Coelho, Érik Diógene Carvalho. III. Nascimento Júnior, Braz José do. IV. Universidade Federal do Vale do São Francisco.

CDD 615.07

REITOR

Prof. Dr. Telio Nobre Leite

VICE-REITORA

Prof^ª. Dr^ª. Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira

PRÓ-REITOR DE ENSINO (PROEN)

Prof. Dr. Marcelo Silva de Souza Ribeiro

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO (PROEX)

Prof^ª. Dr^ª. Michelle Christini Araújo Vieira

PRÓ-REITORA DE PESQUISA (PRPPGI)

Prof^ª. Dr^ª. Maria Helena Tavares de Matos

COORDENADOR DO COLEGIADO DE FARMÁCIA (CFARM)

Prof. Dr. Marigilson Pontes de Siqueira Moura

VICE-COORDENADORA DO COLEGIADO DE FARMÁCIA (CFARM)

Prof^ª. Dr^ª. Xirley Pereira Nunes

PRESIDENTE DA X SEFARM

Prof. Dr. Daniel Tenório da Silva

CONSELHO EDITORIAL

Prof^ª. Dr^ª. Andréa Vieira Colombo. Orcid: 0000-0001-8317-4302

Prof. Dr. Arlan de Assis Gonsalves. Orcid: 0000-0002-7633-714X

Prof. Dr. Braz José do Nascimento Júnior. Orcid: 0000-0002-2822-5442

Prof^ª. Dr^ª. Dalila de Brito Marques Ramos. Orcid: 0000-0003-2180-8773

Prof. Dr. Daniel Tenório da Silva. Orcid: 0000-0001-9733-6675

Prof^ª. Dr^ª. Daniella Barreto Santana. Orcid: 0000-0002-3068-1906

Prof^ª. Dr^ª. Edigênia Cavalcante da Cruz Araújo. Orcid: 0000-0001-6278-6772

Prof^ª. Dr^ª. Xirley Pereira Nunes. Orcid: 0000-0002-9714-8575

RESUMO

A Décima Semana Farmacêutica (X SEFARM) teve como tema “Edição Comemorativa pelos 15 anos de Farmácia na UNIVASF e suas contribuições”. Realizada nos dias 19 e 20 de novembro de 2024, no Cineteatro da Univasf, Campus Petrolina, Centro. Um evento de grande relevância, marcando uma ocasião especialmente significativa, pois se celebrou o 15º aniversário do curso de Farmácia na Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). Em comemoração a esta importante conquista, as atividades foram todas na modalidade presencial, proporcionando uma valiosa oportunidade para estudantes, profissionais e pesquisadores da área farmacêutica se reunirem. Esse evento contou com 18 palestrantes, entre profissionais da área, professores da instituição e de outras Universidades. Foram apresentados 15 trabalhos, na forma de resumo expandidos, além da mesa redonda: “A Evolução da Assistência Farmacêutica”. Foram realizadas três palestras com as seguintes temáticas: 1: 15 Anos de Farmácia UNIVASF: Mudando Vidas, Transformando o Sertão; 2: Toxicologia, entre a Clínica e a Investigação Criminal e 3: Comunicação acessível: possibilidades de atuação farmacêutica no cuidado à pessoa surda. Pode-se concluir que este encontro permitiu o compartilhamento de conhecimentos, experiências e inovações, reforçando o compromisso da UNIVASF com a excelência acadêmica e o desenvolvimento contínuo do setor farmacêutico.

Palavras-chave: Ciências Farmacêuticas. Medicamentos. Alimentos. Análises Clínicas.

SUMÁRIO

POTENCIAL ANTIOXIDANTE E TEOR DE MINERAIS DE PITAYA VERMELHA E BRANCA	6
CARACTERIZAÇÃO NUTRICIONAL E ANTIOXIDANTE DE POMACES DE MARACUJÁ DA CAATINGA	11
ATIVIDADE LARVICIDA DO ÓLEO ESSENCIAL DE <i>Cymbopogon citratus</i>.....	16
INVESTIGAÇÃO DA ATIVIDADE ESPASMOLÍTICA <i>IN VIVO</i> DO TRANS-CINAMALDEÍDO EM ÚTERO DEROEDORES	20
ATIVIDADE LARVICIDA DO ÓLEO ESSENCIAL DE <i>Lippia alba</i>	25
ASSOCIAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE <i>Syzygium Aromaticum (L.) Merr</i> E CHALCONA: AVALIAÇÃO DO EFEITO LARVICIDA EM <i>Aedes Aegypti</i>	29
CIM INFORMA: AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS DA UNIVASF	33
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM USUÁRIOS DE UMA FARMÁCIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA....	37
ASPECTOS BIOQUÍMICOS QUE ENVOLVEM A DOENÇA CELÍACA E ALTERAÇÕES NA MICROBIOTA INTESTINAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA	42
ALTERAÇÕES NO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE E SUA ASSOCIAÇÃO COM DISTÚRBIOS METABÓLICOS EM PACIENTES COM LESÃO RENAL AGUDA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE PETROLINA	47
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO DE MULHERES COM OBESIDADE RESIDENTES EM PETROLINA	51
AVALIAÇÃO DE GASOMETRIAS EM PACIENTES SÉPTICOS E SUA ASSOCIAÇÃO COM DESFECHO CLÍNICO MORTE	55
USO MEDICINAL DE <i>Momordica charantia</i> NO TRATAMENTO DA DIABETES MELLITUS: UMA REVISÃO DA LITERATURA.....	59
UTILIZAÇÃO DE ANTIOXIDANTES COMO FERRAMENTA TERAPÊUTICA NO TRATAMENTO DA SÍNDROME METABÓLICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA	64
VITAMINA D E DEPRESSÃO: UMA REVISÃO DA LITERATURA SOBRE AS PERSPETIVAS BIOQUÍMICAS EXISTENTES.....	69

POTENCIAL ANTIOXIDANTE E TEOR DE MINERAIS DE PITAYA VERMELHA E BRANCA

Jacqueline Ingrid dos Santos Batista (1)

João Guilherme Duarte de Santana (2)

Carla Cristina dos Santos Freire (3)

Fellipe Lopes Nunes (4)

Júlia Angélica Ferreira Xavier (5)

Josileide Gonçalves Borges (6)

RESUMO

A Pitaya é um fruto de cor marcante, sabor doce e casca marcante. Conhecido como fruta-dragão devido ao aspecto escamoso da casca que remete às escamas do dragão. O objetivo desse trabalho foi determinar o teor de minerais e a atividade antioxidante da pitaya. Os frutos foram secos, triturados e extratos hidroetanolicos foram preparados para os testes. Foram realizados testes de cinzas por metodologia oficial da AOAC e testes de atividade antioxidante por DPPH, FRAP e fenólicos totais usando Folin Ciocalteu como reagente. O teor de minerais variou de 15,78 a 13,73% respectivamente para pitaya vermelha e branca. Os testes de atividade antioxidante apresentaram valores significativos para pitaya vermelha e branca por DPPH (62,22% e 76,69%), FRAP (625,00 e 376,48 $\mu\text{M Fe } 2^{+}/\text{g}$) e fenólicos totais (26,21 e 33,60 EAG). Os testes indicam um alto valor de minerais e poder antioxidante sugerindo um melhor uso no tratamento de doenças não contagiosas dessas frutas e na ampliação de suas aplicações na área farmacêutica e na indústria de alimentos.

Palavras-chave: Pitaya branca e vermelha, minerais, atividade antioxidante.

1 Discente. UNIVASF. jacqueline.ingrid@discente.univasf.edu.br. 0009-0009-4406-9177.

- 2 Discente. UNIVASF. joão.guilherme @discente.edu.br. 0000-0002-0886-3412.
- 3 Discente. UNIVASF. carla.freire@discente.univasf.edu.br. 0009-0004-7723-673X.
- 4 Discente. UNIVASF. fellipe.nunes@discente.univasf.edu.br. 0009-0001-4468-3590.
- 5 Discente. UNIVASF. julia.xavier@discente.univasf.edu.br. 0009-0009-6400-9931.
- 6 Docente. UNIVASF. josileide.borges@univasf.edu.br. 0000-0002-9104-7941.

INTRODUÇÃO

A pitaya, conhecida como fruta-dragão, vem ganhando destaque devido às características sensoriais e propriedades antioxidantes. As variedades mais cultivadas são as vermelhas, brancas e amarelas. A pitaya é um fruto com alto valor vitamínico (vitamina C, A e E), minerais (ferro e zinco) e compostos antioxidantes (Dias, 2016; Silva, 2021). Os benefícios para o metabolismo são combate aos radicais livres e manutenção da saúde do organismo devido aos compostos fenólicos. A utilização da pitaya destaca-se na alimentação, consumida in natura, como no uso medicinal, sendo antioxidante, anti-inflamatório, quimiopreventivo (Dias, 2016). O objetivo desse trabalho foi determinar o teor de minerais e a atividade antioxidante da pitaya das variedades vermelha e branca.

METODOLOGIA

Frutos maduros de Pitaya foram coletados e submetidos a processos de higienização, secagem em estufa com circulação de ar a 40°C por 72 horas, moagem e extração com solução hidroetanólica a 75%. A quantificação de minerais foi feita por incineração em mufla a 550°C durante 4 horas até a obtenção de cinzas brancas (AOAC, 2012).

A determinação do teor de fenólicos totais dos extratos foi efetuada por espectrofotometria, utilizando o reagente Folin-Ciocalteu, curva padrão de ácido gálico e as leituras sendo realizadas a 740 nm (Swain & Hillis, 1959). A atividade de sequestro de radicais livres dos extratos será determinada baseada no método DPPH (Braca et al., 2001). Este método se baseia na redução do radical 2,2 difenil- 1picrilhidrazil, que leva

a uma diminuição da absorvância, permitindo calcular, a quantidade de antioxidante gasta para reduzir 50% do radical DPPH após 30 minutos.

A atividade antioxidante por redução do poder férrico (FRAP) baseia-se na medida direta da habilidade dos antioxidantes da amostra em reduzirem em meio ácido, o complexo Fe^{3+} / (2,4,6-Tris (2-piridil) -s-triazina) TPTZ, para formar Fe^{2+} , coloração azul, com absorção de 595 nm após 60 minutos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As pitayas vermelha e branca apresentaram um teor de minerais de 15,78 e 13,73% respectivamente. Essa análise visa verificar as concentrações totais de minerais dentro da amostra, podendo identificar se determinada farinha pode ser utilizada como uma fonte para suplementação nutricional devido à presença de minerais essenciais à saúde humana (Isik, Topkaya, 2016).

Os testes de fenólicos totais, atividade de sequestro de radicais livres por DPPH, redução do poder férrico (FRAP) serviram para avaliar o potencial antioxidante das variedades. O poder antioxidante determinado nas frutas é muito importante devido aos benefícios na saúde humana, tendo a capacidade de combater radicais livres.

O teor de fenólicos totais foi de 26,21 EAG e 33,60 EAG (vermelha e branca). Na atividade antioxidante por DPPH, os valores de inibição foram de 62,22% e 76,69% (vermelha e branca). Estudos realizados por Choo & Yong (2011), indicaram uma boa atividade antioxidante da pitaya branca. Irda, Nadiya, Komar (2014) também avaliaram essas variedades, mas encontraram valores de inibição inferiores aos obtidos aqui (46.51 para 53.87%).

Nos testes de FRAP, foram encontrados valores de 625,00 e 376,48 $\mu M Fe^{2+}/g$ para as variedades vermelha e branca. Dietas ricas em alimentos vegetais com boa atividade antioxidante estão estreitamente relacionadas com a prevenção e combate a progressão de doenças crônicas degenerativas ligadas ao estresse oxidativo (Lingua et al., 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados sugerem que as variedades da Pitaya deveriam ser mais utilizadas na área industrial de enriquecimento de alimentos e aplicações farmacêuticas por serem excelente fonte de minerais e alto poder antioxidante, sugerido um melhor uso no tratamento de doenças não contagiosas, e por sua diversidade benéfica, seu uso pode ser ampliado em aplicações na melhoria da saúde.

REFERÊNCIAS

AOAC International. 300 p. Official methods of analysis. 19th ed. Gaithersburg, MD: **Association of Official Analytical Chemists**, 2012.

BRACA, A.; TOMMASI, N. D.; BARI, L. D, PIZZA, C.; POLITI, M., MORELLI, I. Antioxidant principles from *Bauhinia terapotensis*. **Journal National Products**, v. 64, p. 892–895, 2001.

CHOO, W. S.; YONG, W. K. Antioxidant properties of two species of *Hylocereus* fruits. **Advances in Applied Science Research**, v. 2, n. 3, p. 418-425, 2011.

DIAS, P. S. M. Composição centesimal, atividade antioxidante, teor de compostos fenólicos e ecotoxicidade da polpa de frutos de pitaya branca (*Hylocereus undatus*) e pitaya vermelha (*Hylocereus polyrhizus*). 2016. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) - **Universidade Federal de Juiz de Fora**, Juiz de Fora.

IRDA, F.; NADIYA, A.; KOMAR, W. Evaluation of antioxidant activities from various extracts of Dragon fruit peels using DPPH, ABTS assays and correlation with phenolic, flavonoid, carotenoid content. **International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences**, v. 5, p. 104-111, 2014.

ISIK, F.; TOPKAYA, C. Effects of tomato pomace supplementation on chemical and nutritional properties of crackers. **Italian Journal of Food Science**, v. 28, n. 3, p. 525, 2016.

SILVA, B. Avaliação das características físico-químicas da pitaya (*Hylocereus undatus* e *Hylocereus polyrhizus*) e suas implicações para o consumo. 2021. 91 f. Dissertação

(Mestrado em Produção Vegetal) - **Universidade Estadual do Norte Fluminense**
Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, 2021.

CARACTERIZAÇÃO NUTRICIONAL E ANTIOXIDANTE DE POMACES DE MARACUJÁ DA CAATINGA

João Guilherme Duarte de Santana (1)

Jacqueline Ingrid dos Santos Batista (2)

Júlia Angélica Ferreira Xavier (3)

Carla Cristina dos Santos Freire (4)

Fellipe Lopes Nunes (5)

Josileide Gonçalves Borges (6)

RESUMO

O maracujá da Caatinga, fruto nativo do Nordeste brasileiro, destaca-se por sua rica composição nutricional e propriedades antioxidantes. O objetivo deste trabalho é fazer a constituição química nutricional e o potencial antioxidante da casca e semente de Maracujá da Caatinga. As amostras foram submetidas a processos de secagem, moagem e extração para análise. Foram feitos testes de composição química por metodologia oficial da AOAC e testes de quantificação de vitamina C por titulação e flavonoides usando curva de Quercetina. As partes (casca e semente) respectivamente apresentaram teores de umidade (13,27 e 10,54%), minerais (4,95 e 2,94%), lipídios (0,36 e 13,83%), proteínas (0,1 e 0,2%) e carboidratos (81,41 e 72,67%). A casca do maracujá apresentou um teor de ácido ascórbico de 4,4 % e de flavonoides de 57,56 mg de Quercetina a semente 2,2% de ácido ascórbico e 12,56 mg de quercetina nos testes de flavonoides. Os dados obtidos indicam o potencial do maracujá da Caatinga como fonte natural de antioxidantes e nutrientes, sugerindo seu uso em formulações alimentícias e como ingrediente em produtos com propriedades funcionais.

Palavras-chave: maracujá da caatinga, composição química, flavonoides.

2 Discente. UNIVASF. jacqueline.ingrid@discente.univasf.edu.br. 0009-0009-4406-91772.

3 Discente. UNIVASF. julia.xavier@discente.univasf.edu.br. 0009-0009-6400-9931.

4 Discente. UNIVASF. carla.freire@discente.univasf.edu.br. 0009-0004-7723-673X

5 Discente. UNIVASF. fellipe.nunes@discente.univasf.edu.br. 0009-0001-4468-3590.

6 Docente. UNIVASF. josileide.borges@univasf.edu.br. 0000-0002-9104-7941.

INTRODUÇÃO

O maracujá da Caatinga (*Passiflora* spp.) é uma fruta nativa do semiárido brasileiro, com grande potencial para a exploração de suas propriedades nutricionais e funcionais. A busca por alimentos funcionais e naturais tem crescido significativamente nas últimas décadas, impulsionada pela crescente preocupação com a saúde e o bem-estar. Com isso, este estudo teve como objetivo principal avaliar a composição química e compostos bioativos com potencial antioxidante do maracujá da Caatinga.

Durante o processamento de frutas grande os resíduos gerados acabam sendo descartados no meio ambiente, porém o aproveitamento destes resíduos constitui uma ótima alternativa para obtenção de insumos para a indústria, seja ela química, farmacêutica, cosmética ou alimentícia devido ao grande potencial dos componentes bioativos deles (Ansiliero et al., 2020).

Segundo da Silva, et al. (2022), compostos como flavonóides e o ácido ascórbico (vitamina C), são nutrientes abundantes em várias fontes alimentares, possuem papel benéfico na prevenção do envelhecimento do cérebro e doenças neurodegenerativas, devido ao potencial antioxidante, atuando de forma a neutralizar radicais livres em excesso e espécies reativas. Assim, percebe-se que o consumo constante de alimentos ricos nestas composições traz efeitos benéficos à saúde, principalmente devido a tal característica neuroprotetora.

METODOLOGIA

Frutos maduros de maracujá da Caatinga foram coletados e submetidos a processos de higienização, secagem em estufa com circulação de ar a 40°C por 72 horas, moagem e extração com solução hidroetanólica a 75%. A análise nutricional química compreendeu a quantificação de umidade, carboidratos, proteínas, lipídios e minerais, seguindo a metodologia oficial (AOAC, 2012).

A determinação de ácido ascórbico nas pomaces foi realizada por titulometria conforme metodologia criada por Balantine (Tavares, 1999). Aos extratos metanólicos fora acrescentado ácido sulfúrico a 20%, solução de iodeto de potássio 10 % e solução de amido a 1 % que serviu de indicador e tituladas com solução de iodato de potássio até coloração azul intensa.

A quantificação de flavonoides totais foi realizada pela metodologia de Woisky & Salatino (1998). As alíquotas diluídas em metanol foram adicionadas a Cloreto de alumínio 5%, deixadas em repouso em local escuro por 15 minutos e as absorbâncias lidas à 420 nm. O conteúdo de flavonoides totais foi determinado usando uma curva padrão de quercetina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos neste estudo revelaram um perfil nutricional distintivo para a casca e a semente do maracujá da Caatinga. As partes (casca e semente) respectivamente apresentaram teores de umidade (13,27 e 10,54%), minerais (4,95 e 2,94%), lipídios (0,36 e 13,83%), proteínas (0,1 e 0,2%) e carboidratos (81,41 e 72,67%). Podemos destacar o alto teor de minerais, o que é retrato seu valor nutricional indicando potencial em enriquecimento de fórmulas alimentares.

A casca do maracujá apresentou um teor de ácido ascórbico de 4,4 %. Segundo Rodrigues (2024), a variação dos teores desse composto pode estar relacionada com o estágio de maturação em que os frutos foram colhidos, além das condições de armazenamento e temperatura e sua determinação demonstra a capacidade antioxidante do ácido ascórbico é sua importância para o fortalecimento do sistema imunológico, atuando contra a ação dos radicais livres.

O teor de flavonoides foi de 57,56 mg de Quercetina a semente 2,2% de ácido ascórbico e 12,56 mg de quercetina. A quantificação do teor de flavonoides totais dessas farinhas permite avaliar a atividade antioxidante ali presente, visto que, de acordo com Silva et al (2016), está diretamente correlacionada aos teores de desses compostos, os quais são capazes de interceptar a cadeia de oxidação dos radicais livres através da doação de hidrogênio de suas hidroxilas fenólicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados sugerem o potencial do maracujá da Caatinga como fonte de compostos antioxidantes, destacando a importância da casca e da semente. A presença de flavonoides e vitamina C em ambas as frações sugere seu uso em diversas aplicações industriais. A avaliação de um maior número de compostos bioativos é indicador para aprofundar o conhecimento sobre essa espécie frutífera e explorar seu potencial na prevenção e tratamento de doenças crônicas não contagiosas.

REFERÊNCIAS

AOAC International. 300 p. Official methods of analysis. 19th ed. Gaithersburg, MD: **Association of Official Analytical Chemists**, 2012.

ANSILIERO, R et al. Alternativas para aproveitamento de resíduos de frutas—uma revisão. **Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc Videira**, v. 5, n. 1, p. 24976, 2020.

DA SILVA, L. E. Q. et al. Uma revisão narrativa: Uso de antioxidantes em doenças Neurodegenerativas A narrative review: antioxidant use in neurodegenerative diseases. **Brazilian Journal Dev**, v. 8, n. 2, p. 10661-10669, 2022.

RODRIGUES, D.; PEREIRA et al. Características físico-químicas e microbiológicas da abóbora (*Cucurbita moschata* Poir.) minimamente processada e armazenada. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 1, p. e6313144767-e6313144767, 2024.

SILVA, J. B. et al. Quantificação de fenóis, flavonoides totais e atividades farmacológicas de geoprópolis de *Plebeia aff. Flavocincta* do Rio Grande do Norte. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 36, n. 9, p. 874–880, 2016.

TAVARES, J. T. de Q.; SANTOS, C. M.; DE CARVALHO, L. A.; DA SILVA, C. L.
Determinação volumétrica de ácido ascórbico pelos métodos de Tilmans e Balementine.
Magistra, v. 7, p.1-8, 1999.

WOISKY R. G. & SALATINO, A. Analysis of propolis: some parameters and
procedures for chemical quality control. **Journal Apic. Research**, v. 37, n. 2, p. 99-10,
1998.

ATIVIDADE LARVICIDA DO ÓLEO ESSENCIAL DE *Cymbopogon citratus*

Anna Beatriz da Silva Lima (1)

Ana Beatriz Passos Bispo (2)

Bianca Araujo Dias (3)

Amanda Leite Guimarães (4)

Gabriela Lemos de Azevedo Maia (5)

RESUMO

O *Aedes aegypti* é vetor de doenças como febre amarela, dengue, zika e chikungunya, sendo responsável por significativa mortalidade mundial. Com o aumento dos casos dessas doenças no Brasil, torna-se fundamental o desenvolvimento de estratégias de controle mais eficazes e sustentáveis. Nesse contexto, o uso de óleos essenciais surge como uma alternativa promissora. O presente estudo avaliou a atividade larvicida do óleo essencial de *Cymbopogon citratus* contra larvas de *A. aegypti*. As partes aéreas frescas de *C. citratus*, cultivadas no horto medicinal FARMAVIVA da UNIVASF, foram coletadas em setembro de 2024, e o óleo essencial foi extraído por hidrodestilação, obtendo-se um rendimento de 0,46%. O bioensaio larvicida foi realizado em quintuplicata, utilizando concentrações de 100, 200 e 300 µg/mL do óleo diluído em DMSO a 2%, testadas contra 10 larvas em estágio L2/L3. O óleo essencial eliminou 100% das larvas em 24 horas em todas as concentrações. Esses resultados indicam o potencial do óleo de *C. citratus* como uma alternativa natural para o controle do *A. aegypti*.

Palavras-chave: atividade larvicida; óleo essencial; *Aedes aegypti*.

1 Graduada. UNIVASF. anna.beatrizlima@discente.univasf.edu.br. 0009-0005-7928-5516

2 Graduada. UNIVASF. ana.passos@discente.univasf.edu.br. 0009-0005-6671-1360

3 Graduada. UNIVASF. bianca.dias@discente.univasf.edu.br. 0000-0002-2859-9794

4 Mestre. UNIVASF. amanda.guimaraes@univasf.edu.br. 0000-0001-8235-6024

5 Doutora. UNIVASF. gabriela.lemos@univasf.edu.br. 0000-0002-6878-4644

INTRODUÇÃO

O *Aedes aegypti* é o vetor transmissor de diversas doenças como dengue, febre amarela, chikungunya e zika no Brasil. Com as condições climáticas de países tropicais e subtropicais, sua proliferação é favorecida e torna-se um sério problema de saúde pública (Santos et al., 2016).

O uso de inseticidas é comum para o controle dos mosquitos, porém foi registrado resistência aos inseticidas convencionais (Furtado et al., 2005). Portanto, algumas espécies são utilizadas graças ao seu potencial larvicida e repelente presente em seus óleos essenciais, como no caso do *Cymbopogon citratus*, popularmente conhecido como capim-santo ou capim-limão (Veloso et al., 2012).

Os óleos essenciais produzidos do *C. citratus* contém em sua composição o geranial e o citronelal, que garantem uma atividade larvicida e repelência a insetos. Diante disso, o óleo extraído dessa planta é capaz de promover a mortalidade das larvas do mosquito *Aedes aegypti* (Santos et al., 2016).

Dessa forma, ao avaliar a capacidade dos produtos naturais diante de arboviroses no Brasil, é evidente a importância da investigação da possível atividade larvicida do óleo essencial da espécie *C. citratus*, por bioensaio em quintuplicata, frente às larvas do *A. aegypti*.

METODOLOGIA

As partes aéreas frescas de *Cymbopogon citratus*, cultivadas no horto medicinal FARMAVIVA da UNIVASF, Petrolina-PE, foram coletadas em setembro de 2024. O óleo essencial foi extraído por hidrodestilação em aparelho Clevenger. O bioensaio larvicida seguiu o procedimento padrão da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2005), utilizando concentrações de 100, 200 e 300 ppm do óleo diluído em DMSO a 2%. O teste foi conduzido em quintuplicata contra 10 larvas de *Aedes aegypti* em estágio L2/L3.

Como controle positivo, utilizou-se o larvicida Spinosad e como controle negativo uma solução de DMSO a 2%. A mortalidade larval foi registrada após 24 h de exposição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram 1, 205 kg das partes aéreas frescas de *Cymbopogon citratus* e obtidos 5,5389 g de óleo essencial pelo processo de hidrodestilação, resultando em um rendimento de 0,46%.

A leitura do ensaio larvicida foi realizada após 24 horas, considerando-se como mortas as larvas que não respondiam a estímulos mecânicos ao serem tocadas com uma pipeta de Pasteur. A porcentagem de mortalidade foi calculada a partir da média do número de larvas mortas nesse intervalo. Nas concentrações testadas (100, 200 e 300 ppm), o óleo essencial (OE) de *C. citratus* demonstrou uma atividade larvicida altamente eficaz, resultando na mortalidade de 100% das larvas de *A. aegypti* em 24 horas. As larvas sobreviveram por 72 horas no controle negativo composto DMSO a 2%, enquanto 100% de mortalidade foi registrada no controle positivo com Spinosad.

A ação rápida foi evidente nas primeiras horas de exposição com a larva mostrando uma significativa diminuição na motilidade, apontando para um dano fisiológico logo no início do experimento. Esses resultados confirmam estudos anteriores que documentaram a eficácia dos óleos essenciais, especialmente aqueles do gênero *Cymbopogon* no combate ao *Aedes aegypti* como bons larvicidas naturais (Freitas et al, 2010; Santos et al, 2016).

Os dados obtidos indicam que o OE de *Cymbopogon citratus* pode ser considerado uma alternativa promissora e sustentável no controle de vetores, especialmente em áreas que buscam reduzir o uso de produtos químicos sintéticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados indicaram que o óleo essencial de *Cymbopogon citratus* a 100 ppm causou 100% de mortalidade em larvas de *Aedes aegypti* em menos de 24 h. Isso

identifica o óleo como método natural e eficaz no controle do mosquito associado à transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Novos estudos estão sendo realizados com concentrações menores de óleo essencial para determinar a Concentração Letal 50 (CL50), que indica a dose necessária para matar 50% das larvas. Essa fase é crucial para estabelecer a dosagem mínima eficaz do óleo, contribuindo ao desenvolvimento de estratégias de controle mais econômicas e seguras.

AGRADECIMENTOS

A Moscamed Brasil por ceder os ovos de *Aedes aegypti* usados na pesquisa.

REFERÊNCIAS

FREITAS, F. P. et al. Comparative larvicidal activity of essential oils from three medicinal plants against *Aedes aegypti* L. **Chem Biodivers**, v. 7, n. 11, p. 2801-2807. 2010.

FURTADO, R. F. et al. Atividade Larvicida de Óleos Essenciais Contra *Aedes aegypti* L. (Diptera: Culicidae). **Neotropical Entomology**, v. 34, p. 843-847, 2005

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). Guidelines for Laboratory and Field Testing of Mosquito Larvicides. 2005.

SANTOS, J. M. et al. Avaliação do efeito repelente e larvicida do óleo essencial de *Cymbopogon citratus* e *Cymbopogon nardus* no controle do *Aedes aegypti*. **Revista eletrônica de Trabalhos Acadêmicos**, v. 1, n. 2, p. 90-108, 2016.

VELOSO, R.A.; CASTRO, H.G.; CARDOSO, D.P.; et al. Composição e fungitoxicidade do óleo essencial de capim citronela em função da adubação orgânica. **Pesq. agropec. Bras.**, Brasília, v.47, n.12, p.1707-1713, 2012.

INVESTIGAÇÃO DA ATIVIDADE ESPASMOLÍTICA *IN VIVO* DO TRANS-CINAMALDEÍDO EM ÚTERO DEROEDORES

Welligton Vinicius de Sá Novaes (1)

Fabício Souza Silva (2)

RESUMO

A dismenorreia, caracterizada por dor abdominal durante o ciclo menstrual, afeta até 90% das mulheres, sendo dividida em primária e secundária. O trans-cinamaldeído, com propriedades anti-inflamatórias, foi avaliado em modelo experimental de dismenorreia primária em camundongas. Após tratamento com benzoato de estradiol e indução de contrações com ocitocina, os grupos tratados com trans-cinamaldeído (10, 30 ou 100 mg/kg) apresentaram redução nas contorções abdominais, com destaque para a dose de 100 mg/kg, que mostrou eficácia significativa frente ao controle negativo (27,50 vs. 7,00 contorções). O estudo sugere seu potencial terapêutico na dismenorreia primária.

Palavras-chave: trans-cinamaldeído; estradiol; dismenorreia.

1Graduando. UNIVASF, wellington.novaes@discente.univasf.edu.br. 0009-0001-8323-8393

2Doutor. UNIVASF, fabricio.souzasilva@univasf.edu.br. 0000-0002-6394-6501

INTRODUÇÃO

A dismenorreia, caracterizada por dor no abdômen inferior durante o ciclo menstrual, afeta de 12% a 90% das mulheres, sendo incapacitante para cerca de 15% delas. Classifica-se em primária, sem anormalidades, e secundária, associada a doenças. Tratamentos incluem anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), que reduzem contrações uterinas ao inibir a COX, mas podem causar efeitos adversos, como náuseas, demandando alternativas menos agressivas (Ferries-Rowe; Corey; Archer, 2020; Guimarães; Póvoa, 2020).

Fitoterapia e aromaterapia têm mostrado eficácia. O óleo essencial de rosa reduz significativamente a dor na dismenorreia e é considerado seguro (Najaf et al., 2021). O gênero *Cinnamomum*, com cerca de 250 espécies, oferece óleos essenciais com propriedades antibacterianas, antivirais, antifúngicas e espasmolíticas, que podem ser administrados oral, dérmica ou pulmonarmente (Chandrasekara et al., 2021). Estudos apontam que reduzem contrações uterinas e a expressão de COX-2, diminuindo prostaglandinas (Chakraborty et al., 2021; Sun et al., 2017).

O trans-cinamaldeído, composto bioativo presente em *Cinnamomum zeylanicum* e *Cinnamomum cassia*, possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, modulando vias inflamatórias e protegendo contra o estresse oxidativo (Andrade et al., 2012; El-Tanbouly; Abdelrahman, 2022).

METODOLOGIA

O estudo utilizou ratas Wistar e camundongas Swiss virgens (6-8 semanas), seguindo protocolos éticos aprovados pelo CEUA-UNIVASF. O trans-cinamaldeído (pureza > 90%) foi preparado em solução-estoque (10^{-2} M) e armazenado a -20 °C. No modelo de dismenorreia primária, camundongas receberam estradiol (1 mg/kg/dia, i.p.) por 3 dias, seguido de tratamento oral com cremofor 3% (controle negativo), trans-cinamaldeído (10, 30 ou 100 mg/kg) ou indometacina (20 mg/kg, controle positivo). Após 30 minutos, ocitocina foi administrada (0,4 U, i.p.) e as contorções registradas. Dados foram analisados por ANOVA e CE50 calculado com regressão não-linear no Prism.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o experimento, foram adquiridos conhecimentos sobre manejo de animais, protocolos laboratoriais e síntese do trans-cinamaldeído. O estudo avaliou o efeito desse composto em contorções abdominais de camundongas em modelo de dismenorreia primária. No grupo basal, observou-se 1,00 (0-4) contorções; no controle negativo, 27,50 (14-49); no controle positivo, 6,00 (4-13). Grupos tratados com trans-

cinamaldeído em doses de 10 mg/kg, 30 mg/kg e 100 mg/kg apresentaram 12,00 (6-22), 10,00 (7-15) e 7,00 (3-13) contorções, respectivamente, com redução significativa apenas na dose de 100 mg/kg.

Camundongas foram tratadas com estradiol (1 mg/kg/dia) por três dias e injetadas com ocitocina para induzir contrações uterinas. O estradiol aumenta a sensibilidade uterina regulando a expressão do receptor de ocitocina (Yang et al., 2015). Estudos associam a dismenorreia primária ao aumento de prostaglandinas (PGF2 α e PGE2) durante a descamação endometrial, causando contrações, isquemia e dor (Itani et al., 2022).

O trans-cinamaldeído, composto ativo da canela, inibe a COX-2, reduzindo prostaglandinas sem alterar o mRNA da enzima. Apesar do efeito *in vivo* significativo na maior dose, em tecido isolado o efeito não foi relevante, indicando ação dependente de fatores sistêmicos (Guo et al., 2006).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados indicam que o trans-cinamaldeído possui atividade tocolítica *in vivo*, reduzindo contorções abdominais induzidas por ocitocina, com potencial para tratar desordens de contratilidade uterina. Contudo, estudos adicionais são necessários para esclarecer seu mecanismo de ação e viabilizar seu uso como medicamento para dismenorreia e outras condições uterinas.

AGRADECIMENTOS

CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)

REFERÊNCIAS

FERRIES-ROWE, E.; COREY, E.; ARCHER, J. S. Primary Dysmenorrhea. *Obstetrics & Gynecology*, v. 136, n. 5, p. 1047–1058, 2020.

GUIMARÃES, I.; PÓVOA, A. M. Primary Dysmenorrhea: Assessment and Treatment. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia / RBGO Gynecology and Obstetrics**, v. 42, n. 08, p. 501–507, 2020.

NAJAF NAJAFI, M. et al. The Effect of Aromatherapy Alone or in Combination with Massage on Dysmenorrhea: A Systematic Review and Meta-analysis. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia / RBGO Gynecology and Obstetrics**, v. 43, n. 12, p. 968–979, 2021.

CHANDRASEKARA, C. H. W. M. R. B. et al. Universal barcoding regions, rbcL, matK and trnH-psbA do not discriminate *Cinnamomum* species in Sri Lanka. **PLOS ONE**, v. 16, n. 2, p. e0245592. 2021.

CHAKRABORTY, A. et al. Comparative spasmolytic effect between *Cinnamomum tamala* and *Cinnamomum verum* leaf essential oils and eugenol through *in vitro* and *in silico* approaches. **Zeitschrift für Naturforschung C**, v. 76, n. 9-10, p. 383–391, 2021.

SUN, L. et al. The essential oil from the twigs of *Cinnamomum cassia* Presl inhibits oxytocin-induced uterine contraction *in vitro* and *in vivo*. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 206, p. 107–114, 2017.

ANDRADE, M. A. et al. Óleos essenciais de *Cymbopogon nardus*, *Cinnamomum zeylanicum* e *Zingiber officinale*: composição, atividades antioxidante e antibacteriana. **Revista Ciência Agronômica**, v. 43, p. 399–408, 2012.

Toxicology and carcinogenesis studies of microencapsulated trans-cinnamaldehyde in rats and mice. **Food and Chemical Toxicology**, v. 42, n. 11, p. 1757–1768. 2004.

EL-TANBOULY, G. S.; ABDELRAHMAN, R. S. Novel anti-arthritic mechanisms of trans-cinnamaldehyde against complete Freund's adjuvant-induced arthritis in mice: involvement of NF- κ B/TNF- α and IL-6/IL-23/ IL-17 pathways in the immune-inflammatory responses. **Inflammopharmacology**, v. 30, n. 5, p. 1769–1780. 2022.

YANG, L. et al. An *in vivo* mouse model of primary dysmenorrhea. **Experimental Animals**, v. 64, n. 3, p. 295–303, 2015.

ITANI, R. et al. Primary Dysmenorrhea: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment Updates. **Korean Journal of Family Medicine**, v. 43, n. 2, p. 101–108, 20 mar. 2022.

GUO, J. et al. Cinnamaldehyde reduces IL-1 β -induced cyclooxygenase-2 activity in rat cerebral microvascular endothelial cells. **European Journal of Pharmacology**, v. 537, n. 1-3, p. 174-180, 2006

ATIVIDADE LARVICIDA DO ÓLEO ESSENCIAL DE *Lippia alba*

Bianca Araujo Dias (1)

Anna Beatriz da Silva Lima (2)

Ana Beatriz Passos Bispo (3)

Amanda Leite Guimarães (4)

Gabriela Lemos de Azevedo Maia (5)

RESUMO

O presente estudo avaliou a atividade larvicida do óleo essencial de *Lippia alba* contra larvas de *Aedes aegypti*. As partes aéreas frescas da planta foram coletadas no horto medicinal da UNIVASF e o óleo foi extraído por hidrodestilação, obtendo um rendimento de 0,012%. O bioensaio larvicida foi conduzido utilizando concentrações de 100, 200 e 300 ppm do óleo, diluído em DMSO a 2%. O teste foi realizado em quintuplicata, com 10 larvas de *Aedes aegypti* em estágio L3/L4, sendo a mortalidade avaliada após 24 horas de exposição. Como controle positivo, utilizou-se o larvicida Spinosad, enquanto o controle negativo foi composto por DMSO a 2%. Os resultados demonstraram que o óleo de *Lippia alba* apresentou atividade larvicida significativa, causando mortalidade de 100% das larvas em todas as concentrações testadas. No controle negativo, nenhuma mortalidade foi observada, corroborando a eficácia do óleo. Este estudo apresenta dados promissores e representa uma etapa inicial na investigação do potencial do óleo essencial de *Lippia alba* no controle de vetores.

Palavras-chave: *Aedes aegypti*; larvicida; *Lippia alba*.

1 Graduanda. UNIVASF. bianca.dias@discente.univasf.edu.br. 0000-0002-2859-9794.

2 Graduanda. UNIVASF. anna.beatrizlima@discente.univasf.edu.br. 0009-0005-7928-5516.

3 Graduanda. UNIVASF. ana.passos@discente.univasf.edu.br. 0009-0005-6671-1360.

4 Mestre. UNIVASF. amanda.guimaraes@univasf.edu.br. 0000-0001-8235-6024.

5 Doutora. UNIVASF. gabriela.lemos@univasf.edu.br. 0000-0002-6878-4644.

INTRODUÇÃO

O *Aedes aegypti* é reconhecido como o principal vetor de arboviroses como dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela em ambientes urbanos na América Latina. Atualmente, devido às limitações no tratamento e na prevenção dessas doenças, a forma mais eficaz de controlá-las é a redução dos vetores (Segura et al., 2021; WHO, 2017). A forma de contenção mais comum se dá através da utilização de inseticidas como temephos, malathion e fenitrothion. Contudo, casos de mosquitos resistentes a esses inseticidas convencionais vêm sendo registrados e causam preocupação (Furtado, et al., 2005; WHO, 2017).

Assim, produtos naturais despontam como uma alternativa promissora no controle de vetores. Diversos estudos corroboram esse fato, demonstrando a atividade inseticida de diferentes extratos vegetais contra várias espécies de mosquitos, incluindo o *A. aegypti* (Furtado, et al., 2005). Espécies do gênero *Lippia* já tiveram seu óleo essencial extraído e testado como agente larvicida. Os resultados obtidos sugerem uma atividade promissora contra *A. aegypti*, indicando que o uso de óleos essenciais de espécies de *Lippia* pode ser uma alternativa larvicida eficiente, além de reduzir os efeitos tóxicos de alguns compostos pesticidas no meio ambiente (Santiago et al, 2006).

Portanto, este estudo visa investigar a eficácia do óleo essencial de *Lippia alba* como larvicida, contribuindo para a ampliação do conhecimento sobre o uso de produtos naturais no controle de vetores.

METODOLOGIA

O material vegetal (partes aéreas frescas) de *Lippia alba* foi coletado em setembro de 2024 no horto medicinal FARMAVIVA da UNIVASF, Petrolina-PE. O óleo essencial foi extraído por hidrodestilação em aparelho Clevenger. Ovos esterilizados de *Aedes aegypti* foram cedidos pelo Instituto Moscamed e o bioensaio larvicida obedeceu ao

procedimento padrão da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2005), utilizando concentrações de 100, 200 e 300 ppm do óleo diluído em DMSO a 2%. O teste foi realizado em quintuplicata, onde cada replicata consistiu em 10 larvas em estágio L2/L3. Como controle positivo, utilizou-se o larvicida Spinosad e como controle negativo uma solução de DMSO a 2%. A mortalidade larval foi registrada após 24 h de exposição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O óleo essencial de *Lippia alba* apresentou rendimento de 0,012% em relação a planta fresca (0,930g).

Os resultados deste estudo mostraram que no experimento proposto o óleo essencial de *L. alba* apresentou atividade larvicida realizados frente às larvas de *A. aegypti*. Verificou-se óleo pós 24h de exposição apresentou mortalidade de 100% das larvas em todas as concentrações testadas. Em contraste, no controle negativo (CN), nenhuma mortalidade foi observada, com todas as larvas permanecendo vivas após 24 horas. Esses dados corroboram com os achados da literatura, que indicam que óleos essenciais de espécies do gênero *Lippia* apresentam significativa atividade larvicida contra larvas de *A. aegypti* (Santiago et al, 2006). Reforçando o potencial desses compostos naturais como agentes promissores para o controle de mosquitos e a prevenção de doenças transmitidas por eles, como dengue, zika e chikungunya.

Esses resultados representam uma etapa inicial importante em um estudo mais amplo sobre a atividade larvicida do óleo essencial de *Lippia alba*. A alta eficácia observada com o esse óleo fortalece o uso de óleos essenciais como alternativas naturais no controle de vetores. No entanto, para avançar na compreensão do potencial larvicida do óleo de *Lippia alba*, é necessário realizar novos testes com concentrações menores, a fim de determinar a CL50, que indicará a concentração letal para 50% das larvas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo demonstraram que o óleo essencial de *Lippia alba* mostrou atividade larvicida significativa frente às larvas de *Aedes aegypti*. Após 24 horas de exposição, foi observada a mortalidade de 100% das larvas em todas as concentrações

testadas, enquanto no controle negativo não houve mortalidade. Esse achado destaca o potencial larvicida do óleo testado reforçando a relevância desse composto como uma alternativa promissora para o controle do mosquito vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Esse estudo representa uma etapa inicial importante de uma investigação mais ampla sobre a atividade larvicida do óleo de *Lippia alba*.

AGRADECIMENTOS

A Moscamed Brasil por ceder os ovos de *Aedes aegypti* usados na pesquisa.

REFERÊNCIAS

FURTADO, R. F. et al. Atividade larvicida de óleos essenciais contra *Aedes aegypti* L.(Diptera: Culicidae). **Neotropical Entomology**, 34, pp.843-847. 2005.

SANTIAGO, G.M.P. et al. Larvicidal Activity against *Aedes Aegypti* L. (Diptera: Culicidae) of Essential Oils of *Lippia* Species from Brazil. **Natural Product Communications**. 2006;1(7).

SEGURA, N. A. et al. Minireview: Epidemiological impact of arboviral diseases in Latin American countries, arbovirus-vector interactions and control strategies. **Pathogens and Disease**, v. 79, n. 7, p. ftab043, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Guidelines for Laboratory and Field Testing of Mosquito Larvicides. 2005.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global vector control response 2017-2030. 2017.

ASSOCIAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE *Syzygium Aromaticum* (L.) Merr E CHALCONA: AVALIAÇÃO DO EFEITO LARVICIDA EM *Aedes Aegypti*

Vanessa Costa Santos (1)

Luana Beatriz Rocha da Silva (2)

Edilson Beserra de Alencar Filho (3)

RESUMO

O *Aedes aegypti* é o principal vetor de arboviroses, como dengue, chikungunya e zika. O controle desse mosquito é realizado principalmente com inseticidas químicos. No entanto, essa estratégia enfrenta limitações, como a adaptação evolutiva do *Aedes* e o impacto ambiental dos pesticidas sintéticos. Diante disso, óleos essenciais têm sido amplamente estudados como alternativas sustentáveis para o controle do mosquito. Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial larvicida do óleo essencial de *Syzygium aromaticum* em associação com chalcona, em populações de *Ae. aegypti*. Os ensaios larvicidas foram conduzidos de acordo com o protocolo da Organização Mundial da Saúde. Os resultados indicaram que, embora a atividade larvicida do óleo essencial de *S. aromaticum* seja bem documentada, sua associação com chalcona apresentou benefícios importantes.

Palavras-chave: *Aedes aegypti*; *Syzygium aromaticum*; Atividade Larvicida.

1 Estudante. UNIVASF. vanessa.costasantos@discente.univasf.edu.br. 0000-0003-3403-245X.

2 Estudante. UNIVASF. luana.beatrizr@discente.univasf.edu.br. 0009-0007-8835-0265

3 Doutor. UNIVASF. edilson.beserra@univasf.edu.br. 0000-0002-1000-0114.

INTRODUÇÃO

O *Aedes aegypti* é o principal vetor de arboviroses como dengue, chikungunya e zika. O manejo químico, por meio de inseticidas, é a principal ferramenta utilizada, porém o uso contínuo resultou no desenvolvimento de mecanismo de resistência pelo mosquito. Além disso, alguns pesticidas sintéticos têm impactos ambientais significativos, como toxicidade a não-alvos e contaminação de corpos d'água (Muhammetoglu et al. 2010).

Nesse contexto, os óleos essenciais emergem como uma alternativa promissora devido às suas propriedades inseticidas bem documentadas. Os larvicidas naturais apresentam, em geral, baixa toxicidade para animais e ecossistemas aquáticos, além de serem biodegradáveis (Corrêa & Salgado, 2011). Diversos estudos já demonstraram a atividade larvicida do óleo essencial de *Syzygium aromaticum* (cravo-da-índia). Portanto, o presente trabalho buscou avaliar a eficácia larvicida desse óleo em associação com uma chalcona protótipo altamente letal (C₂OH₄Me) desenvolvida em nosso laboratório.

METODOLOGIA

Extração de Óleo Essencial: Os botões secos de cravo foram adquiridos em um comércio local em Juazeiro, Bahia, e submetidos à hidrodestilação em um aparelho Clevenger até obter uma dispersão coloidal. Essa dispersão foi centrifugada para separar o óleo da fase aquosa. Para remover resíduos de água, foi adicionado sulfato de sódio anidro e óleo coletado com pipeta pasteur. Ele é filtrado e mantido sob refrigeração até os testes de atividade larvicida. A reação de síntese da Chalcona foi realizada em um balão de fundo redondo, adicionando-se hidroxiacetofenona e seu aldeído aromático correspondente (1 mmol cada), além de 200 mg de hidróxido de potássio, dissolvido em 2 ml de etanol. O balão foi aquecido a 125 °C por três minutos em banho de glicerina, resfriado e vertido em água com gelo. Após, adicionou-se 1 ml de HCl concentrado, e a mistura foi mantida em geladeira. O sólido obtido foi filtrado e recristalizado em metanol.

No Ensaio Larvicida foram utilizadas larvas de *Aedes*. da unidade Moscamed Brasil em Juazeiro, Bahia. As larvas recém-eclodidas foram mantidas em bandejas com água mineral e alimentadas com uma ração larval composta por levedura de cerveja, soja em pó e ração para peixes, em condições controladas de temperatura, umidade e

fotoperíodo de 12 horas. O ensaio foi realizado com larvas nos estágios L2-L3. A C₂OH₄Me foi dissolvida em dimetilsulfóxido (DMSO), preparando-se inicialmente uma solução de 20 mg/ml, seguida de seis diluições. Cada béquer continha 20 larvas e 20 ml de água mineral, sendo os ensaios feitos em quintuplicatas, com a mortalidade larval avaliada após 24, 48 e 72 horas. Béqueres com 20 larvas foram utilizados como controle negativo (DMSO/água 0,1%) e controle positivo (Spinosad/água 0,1%). A associação do óleo de cravo com a C₂OH₄Me foi testada em condições semelhantes, utilizando 6 diluições para os testes, na proporção de 1:1 óleo/chalcona em massa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os ensaios com larvas de *Ae. aegypti* demonstraram que a C₂OH₄Me possui ação larvicida, com um valor de LC₅₀ de 6,76 ppm em 24 horas de exposição. Quando combinada com óleo de cravo, a chalcona apresentou um LC₅₀ de 5,37 ppm, mas esse efeito foi observado apenas após 72 horas.

A atividade larvicida do óleo essencial de *S. aromaticum* já foi relatada na literatura, com LC₅₀ variando entre 21,4 ppm (Costa et al., 2005) e 92,56 ppm (Fayemiwo et al., 2014). As diferenças podem ser atribuídas a variações nas populações de larvas, metodologias e composições dos óleos utilizados.

Os resultados deste estudo mostram que a mortalidade larval causada pela C₂OH₄Me isolada é maior do que a observada em sua combinação com o óleo de cravo. Substâncias sinérgicas, mesmo em concentrações subletais, aumentam a mortalidade além dos níveis de cada agente isolado. No entanto, a associação da chalcona com o óleo não apresentou efeito sinérgico. Neste sentido, concluímos que a associação não traz benefícios reais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A combinação de óleo essencial e chalcona não aumentou a toxicidade; portanto, nenhum efeito sinérgico foi observado. Além disso, foi encontrada maior resistência à associação e, portanto, não sendo recomendada sua utilização conjunta.

AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e a UNIVASF pela bolsa concedida.

REFERÊNCIAS

- CORRÊA, J. C. R.; SALGADO, H. R. N. Insecticidal activities of plants and applications: a review. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**, v. 13, n. 4, p. 500-506, 2011.
- COSTA, J. G. M.; RODRIGUES, F. F. G.; ANGÉLICO, E. C.; SILVA, M. R.; MOTA, M. L.; SANTOS, N. K. A. et al. Estudo químico-biológico dos óleos essenciais de *Hyptis martiusii*, *Lippia sidoides* e *Syzygium Aromatum* contra larvas de *Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 15, n. 4, p. 304-309, 2005.
- FAYEMIWO, K. A.; ADELEKE, M. A.; OKORO, O. P.; AWOJIDE, S. H.; AWONIYI, I. O. Eficácias larvicidas e composição química de óleos essenciais de *Pinus sylvestris* e *Syzygium aromaticum* contra mosquitos. **Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine**. v. 4, n. 1, p. 30-34, 2014.
- MUHAMMETOGLU, A.; DURMAZ, S.; USLU, B. Evaluation of the environmental impact of pesticides by application of three risk indicators. **Environmental Forensics**, v. 11, n. 1-2, p. 179-186, 2010.

CIM INFORMA: AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS DA UNIVASF

Thamires Carvalho Silva (1)

Leiliane Oliveira Santos (2)

Nalanda Camile Santos Sousa Carvalho (3)

Jadianny Daisy de Andrade Assis (4)

Larissa Raiane Rodrigues Ribeiro (5)

Beatriz Costa Valeriano Cardia (6)

Isabel Dielle Souza Lima Pio (7)

RESUMO

Medicamentos são tecnologias para prevenção, recuperação e promoção da saúde. Todavia, vale ressaltar que o uso irracional de medicamentos pode ser uma questão de segurança para o usuário do sistema por provocar efeitos de curto e longo prazo, indesejáveis, concomitante à sua praxe irresponsável. O objetivo do trabalho é promover ações sobre o uso racional de medicamentos para o público presente na sala de espera da Policlínica anexa ao HU-UNIVASF. Com isso, além de propiciar informações seguras, a importância do profissional farmacêutico no cuidado com a saúde é elevada.

Palavras-chave: Educação em saúde; Sala de espera; Uso Racional de Medicamentos.

1 Graduada. UNIVASF. thamires.carvalho@discente.univasf.edu.br. 0009-0006-6357-2817.

2 Graduada. UNIVASF. leiliane.oliveira@discente.univasf.edu.br. 0009-0006-0898-4739.

3 Graduada. UNIVASF. nalanda.carvalho@discente.univasf.edu.br. 0009-0001-8749-0510.

4 Graduada. UNIVASF. jadiany.assis@univasf.edu.br. 0009-0004-5482-4635.

5 Graduada. UNIVASF. larissa.raiane@univasf.edu.br. 0009-0005-5357-8804.

6 Graduada. UNIVASF. beatriz.valeriano@univasf.edu.br. 0009-0007-0915-8479.

7 Doutora. UNIVASF. isabel.pio@univasf.edu.br. 0000-0002-2910-7835.

INTRODUÇÃO

O Ministério da Saúde (2009) define educação em saúde como: Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à apropriação temática pela população. Nessa perspectiva, a sala de espera da Policlínica-HU/UNIVASF mostra-se como um espaço para promover as ações de educação em saúde, atividade componente do escopo de trabalho do Centro de Informações sobre Medicamentos da UNIVASF (CIM/UNIVASF), nesse cenário, tem-se a oportunidade de interagir com êxito com indivíduos hígidos, autônomos e em ótimas condições de comunicação. O objetivo principal do projeto é desenvolver ações de educação em saúde direcionadas para a promoção do uso racional de medicamentos na sala de espera da policlínica anexa ao Hospital Universitário, HU-UNIVASF.

METODOLOGIA

As atividades estão sendo realizadas com os pacientes que aguardam atendimento na Policlínica anexa ao HU/UNIVASF, no período de julho a dezembro de 2024. Os temas tratados nas intervenções versam sobre informações relacionadas a armazenamento e descarte adequado de medicamentos; interações medicamentosas; riscos da automedicação e primeiros socorros. Todas as ações acontecem seguindo um roteiro de abordagem que foi estabelecido previamente em reuniões de planejamento baseando-se em discussões sobre aspectos teóricos da Política Nacional de Educação Permanente e da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, a saber: dramatização seguida de pergunta disparadora, explanação do tema, apresentação de material visual, dinâmica para identificar o nível de apreensão dos indivíduos sobre os temas discutidos e distribuição de materiais informativos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As intervenções ocorrem em diferentes dias, mas sempre entre 12h e 13h, um horário observado como ocioso para aqueles que aguardam atendimento. A duração média é de 25 minutos e as ações são conduzidas por uma equipe mínima de cinco discentes. A percepção é que a maioria dos pacientes, em média quinze pessoas por atividade, apresenta conhecimento limitado principalmente sobre questões relacionadas ao armazenamento e a descarte seguro de medicamentos, bem como demonstram interesse em outros temas de cuidados à saúde; como primeiros socorros. As ações educativas possibilitam a interação entre a equipe de educação em saúde do CIM-UNIVASF e os pacientes da policlínica com construção de aprendizado sobre cuidados com o medicamento como uma ferramenta de saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação de ações de educação em saúde na sala de espera da policlínica mostra-se eficaz para fortalecer o conhecimento e promover a adesão a hábitos saudáveis e benéficos para a saúde. É, pois, uma oportunidade de utilizar um cenário e momento de espera passiva para partilhar e construir conhecimento.

AGRADECIMENTOS

À Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal do Vale do São Francisco (PROEX-UNIVASF).

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. (2018). Política Nacional de Promoção da Saúde.

Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), nº 189/GM, 13 de Fevereiro de 2004. Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sesai/dapsi/educacao-permanente-e-educacao-em-saude>. Acesso em: 01/11/2024.

Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS/SUS), nº 2761, 19 de novembro de 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2761_19_11_2013.html. Acesso em: 01/11/2024.

FALKENBERG M.B.; MENDES T. PL.; Moraes E.P.; Souza E.M. Educação em saúde e educação na saúde: conceitos e implicações para a saúde coletiva. **Ciência Saúde Coletiva** [Internet]. 2014. Mar;19(3):847–52. Disponível em <https://doi.org/10.1590/1413-81232014193.01572013>.

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM USUÁRIOS DE UMA FARMÁCIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA

Livia Mayra Alencar Lima (1)

Carolline de Alcântara Bonfim (2)

Maria Luiza Barbosa da Silva (3)

Mary Emily Pereira Cavalcante de Freitas (4)

Sarah Raquel Gomes de Lima Saraiva (5)

Joyce Kelly Marinheiro da Cunha Gonsalves (6)

RESUMO

Através da Assistência Farmacêutica, medicamentos incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) são dispensados gratuitamente à população usuária do SUS que necessite de informações sobre estes. Deste modo, ações de educação em saúde foram elaboradas e executadas na comunidade assistida pelos serviços da Farmácia Central de Juazeiro-BA, através de métodos de sala de espera. Nove ações de educação em saúde foram realizadas, englobando temas como Manejo, Uso Incorreto e Acesso à Medicamentos, atingindo um público de 240 pessoas. Além das atividades educativas, serviços clínicos farmacêuticos foram oferecidos, supervisionados pela residente em saúde da família e orientados pela professora responsável. A execução das ações proporcionou uma relação proximal das acadêmicas em farmácia com pacientes, permitindo o desenvolvimento de habilidades farmacêuticas.

Palavras-chave: Uso Racional de Medicamentos; Assistência Farmacêutica; Educação em Saúde.

1 Discente. UNIVASF, livia.mayrr@gmail.com. 0009-0002-8189-0991

2 Discente. UNIVASF, carollinealcantarab@gmail.com. 0009-0007-1236-2999.

3 Discente. UNIVASF. marialuizabh12@gmail.com. 0009-0001-0298-9575

4 Discente. UNIVASF. mary.cavalcante08@gmail.com,

5 Discente. UPE. sarahraquel6@gmail.com. 0000-0002-9458-1744.

6 Doutora. UNIVASF. joyce.gonsalves@univasf.edu.br. 0000-0002-1559-4249.

INTRODUÇÃO

Um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, o SUS (Sistema Único de Saúde - Lei nº8.080/90) (Brasil, 1990), abrange serviços de saúde de diversas complexidades, possibilitando acesso universal à saúde para população brasileira, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988). Na gestão de saúde do SUS, a Assistência Farmacêutica é a área responsável por garantir à população o acesso a medicamentos considerados essenciais, tais como os incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e promover o uso racional deles.

A prática da Assistência Farmacêutica em unidades de serviços especializados presta atendimento primário à população, realizando a dispensação de medicamentos gratuitamente e ofertando serviços de cuidado em saúde (Sarmiento et al., 2022). É, geralmente, o último ponto de atenção à saúde e, portanto, a última e melhor oportunidade de contato com um profissional de saúde do nível superior, trazendo ações de educação em saúde e o uso racional de medicamentos (URM). Aprender e ensinar sobre URM é fundamental para a segurança do usuário, e utilizar as técnicas da educação em saúde com esse objetivo aproxima o conhecimento técnico dos saberes populares e fortalece a autonomia do sujeito no cuidado e recuperação de sua saúde (Melo, Pauferro, 2020).

Deste modo, o objetivo foi realizar ações de educação em saúde com pacientes assistidos de uma farmácia pública de serviços especializados no município de Juazeiro-BA.

METODOLOGIA

As ações propostas para educação em saúde tiveram como público-alvo a população assistida pelos serviços da Farmácia Central do município de Juazeiro-BA, vinculada a Farmácia Universitária, entre agosto a outubro de 2024, associados ao projeto de extensão “ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM USUÁRIOS DA FARMÁCIA CENTRAL VINCULADA A FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA DA UNIVASF”.

Foi elaborada a programação das ações, enumerando-se os temas a serem trabalhados e distribuindo-se os interlocutores. As ações foram segmentadas em áreas e aplicadas semanalmente, às segundas-feiras, em dois turnos, na presença de três discentes de graduação em Farmácia, residente em saúde da família, farmacêuticos do setor e a professora orientadora.

Traçados a temática, o material informativo foi confeccionado, impresso e distribuído à população em sala de espera durante a execução da ação. Elementos audiovisuais, tais como papercrafts, bonecos, seringas, caderno de ata, caixa de satisfação, foram empregados para facilitar a comunicação. Como resposta direta da intervenção realizada, foram coletados dados pessoais (nome, idade, sexo) e número do cartão do SUS de cada paciente, que voluntariamente, participaram da atividade; bem como registros fotográficos foram tomados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Temas foram atribuídos a cada mês para as ações de educação em saúde: 1. Agosto - Manejo de medicamentos; 2. Setembro - Uso incorreto de medicamentos; 3. Outubro - Acesso a medicamentos. A cada mês, três semanas eram dedicadas à execução das atividades e uma para planejamento e avaliação de cada ação. Para melhor organização, uma voluntária ficava como responsável pela ação, supervisionada pela residente multiprofissional em saúde da família, e a colaboração de outras duas voluntárias. A confecção de material didático ficou a cargo da responsável pela ação e teve a orientação da professora responsável. Registros fotográficos foram tomados.

Durante as nove ações executadas, um público de 240 pacientes assistidos pela farmácia foi atingido, e dados do paciente foram coletados, com sua autorização, para fins de avaliação. Serviços clínicos de aferição da pressão arterial e glicemia capilar foram ofertados e tiveram uma adesão significativa. Consultas farmacêuticas individuais com pacientes que necessitavam de mais informações foram feitas supervisionadas pela residente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ações de educação em saúde com pacientes assistidos pelos serviços da Farmácia Central de Juazeiro-BA, vinculados à Farmácia Universitária da UNIVASF, foram feitas de modo satisfatório e atingiu um público de 240 pacientes. A execução das ações proporcionou uma relação proximal das acadêmicas em farmácia com pacientes em situação realística, o que possibilitou a troca de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades farmacêuticas.

AGRADECIMENTOS

A Secretaria de Saúde de Juazeiro-BA; a Farmácia Central; a Univasf e a PROEX.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição de 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil.**

Brasília, DF: **Senado**,1988.

BRASIL. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 19 set. 1990a. Disponível em: <<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Lei8142.pdf>>. Acesso em: 27/02/2024.

Melo, R. C.; Pauferro, M. R. V. Educação em saúde para a promoção do uso racional de medicamentos e as contribuições do farmacêutico neste contexto. **Brazilian Journal of Development**. v. 6, n. 5, 2020.

Sarmiento, D. P.; Augusto, C. A. M. F.; Carboni, C. P.; de Mello, D. R. O.
FARMACÊUTICO CLÍNICO NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA. **Revista eletrônica de Saúde**, v. 1, n. 1, 2022.

ASPECTOS BIOQUÍMICOS QUE ENVOLVEM A DOENÇA CELÍACA E ALTERAÇÕES NA MICROBIOTA INTESTINAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Alice Maria de Santana Andrade Rolemberg (1)

Ana Beatriz dos Santos Silva (2)

Jully Emanoele Teixeira da Silva (3)

Lara Kallyna Teles Cardoso (4)

Laura Angélica Gonçalves da Silva (5)

Lisrayanne Caetano da Silva (6)

Maíra de Oliveira Bispo (7)

Tiago Ferreira da Silva Araújo (8)

RESUMO

A doença celíaca é uma enfermidade inflamatória intestinal de ordem genética, caracterizada pela intolerância ao glúten. O estado inflamatório que acompanha esta doença se relaciona com modificações na microbiota intestinal do indivíduo, promovendo uma disbiose. Essa disbiose, por sua vez, causa uma alteração na permeabilidade intestinal e promove piora no quadro inflamatório do indivíduo. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os aspectos bioquímicos envolvidos com a disbiose intestinal do paciente celíaco. Para tanto, foi realizada uma revisão atual da literatura. Os resultados obtidos demonstram uma ligação importante entre doença celíaca e a presença de alterações na microbiota intestinal, o que favorece o quadro inflamatório e degenerativo da doença.

Palavras-chave: Doença Celíaca; Microbiota Intestinal. Alterações Bioquímicas.

1 Discente de Farmácia. UNIVASF. alice.msar@discente.univasf.edu.br. 0009-0005-4306-5642.

2 Discente de Farmácia. UNIVASF. ana.beatrizsantos@discente.univasf.edu.br. 0009-0004-50146718.

3 Discente de Farmácia. UNIVASF. jully.teixeira@discente.univasf.edu.br. 0009-0000-3087-1235.

4 Discente de Farmácia. UNIVASF. lara.kallyna@discente.univasf.edu.br. 0009-0006-2219-1209.

5 Discente de Farmácia. UNIVASF. laura.agsilva2@discente.univasf.edu.br . 0009-0003-8799-9223.

6 Discente de Farmácia. UNIVASF. lisrayanne.caetano@discente.univasf.edu.br. 0009-0006-08518105.

7 Discente de Farmácia. UNIVASF. maira.bispo@discente.univasf.edu.br. 0009-0001-1793-8471.

8 Docente de Farmácia. UNIVASF. tiago.fsaraujo@univasf.edu.br. 0000-002-0399-5125.

INTRODUÇÃO

A Doença Celíaca (DC) consiste em uma condição autoimune que é ativada pela ingestão de glúten, uma proteína encontrada em grãos como trigo, cevada e centeio, em pessoas que possuem uma predisposição genética. A ingestão de glúten provoca uma inflamação crônica que compromete as vilosidades do intestino delgado, interferindo na absorção de nutrientes essenciais. A inflamação contínua e a atrofia das vilosidades intestinais geram sintomas variados, que podem variar de desconforto gastrointestinal a manifestações sistêmicas (Valittuti et al. 2021). A DC é um dos principais distúrbios gastrointestinais de origem autoimune, conforme evidenciado por (Leonard et al. 2020).

Além dos fatores genéticos e da inclusão de glúten na alimentação, pesquisas recentes têm ressaltado a importância da microbiota intestinal na origem da DC. A disbiose intestinal, que se caracteriza por um desbalanço na microbiota, favorece o incremento da permeabilidade intestinal e intensifica a resposta inflamatória ao glúten (El Asmar et al. 2022). Frequentemente, esse desequilíbrio está ligado à diminuição de

espécies benéficas, como *Bifidobacterium* e *Lactobacillus*, o que pode intensificar os sintomas e dificultar o controle da doença celíaca, mesmo quando se segue uma dieta isenta de glúten (Lu et al., 2023).

Desta forma, este trabalho tem o objetivo de analisar os aspectos bioquímicos envolvidos com modificações na microbiota intestinal em indivíduos com doença celíaca, reunindo as descobertas mais recentes para aprimorar a compreensão dos mecanismos da doença.

METODOLOGIA

Este estudo envolve uma revisão da literatura, utilizando uma abordagem quantitativa, exploratória e qualitativa. A formulação do problema deste estudo foi direcionada a partir da seguinte pergunta norteadora: “Quais os aspectos bioquímicos que relacionam a doença celíaca a alterações na microbiota intestinal humana?”.

Para a realização da busca de dados foram utilizadas as seguintes bases: PubMed, Scielo e Science Direct, pesquisando artigos científicos por meio dos descritores em ciências da saúde (Decs): “doença celíaca- celiac disease” e “microbiota intestinal-intestinal microbiome”. Como critérios de inclusão foram utilizados: artigos publicados na língua inglesa e portuguesa, artigos publicados nos últimos 10 anos e artigos envolvendo delineamento experimental ou estudos clínicos com seres humanos. Como critérios de exclusão: artigos que não estivessem disponíveis na íntegra e gratuitamente, artigos que não se relacionaram totalmente com o tema e artigos que envolvam trabalhos de revisão da literatura. No processo de seleção de estudos foi realizada, inicialmente, a triagem através da leitura de títulos, resumos e identificação de duplicatas nas bases de dados e em seguida, foi realizada a leitura na íntegra dos artigos selecionados para avaliar a inclusão ou exclusão dele na presente revisão da literatura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a pesquisa para realização desta revisão foi identificado um total de 3200 artigos. Destes, 2799 foram identificados na plataforma Science Direct, 397 na Pubmed

e apenas 4 na Scielo. Após avaliação dos artigos através dos critérios de inclusão e de exclusão da pesquisa foi possível incluir 9 artigos nesta revisão.

A maior parte dos estudos foi publicada por pesquisadores dos Estados Unidos e do Brasil. 6 estudos foram do tipo observacional de caso-controle e os demais foram estudos experimentais e de randomização mendeliana. Os achados da pesquisa mostraram uma ligação importante entre doença celíaca e a presença de alterações na microbiota intestinal. Evidencia-se que a ativação de células T CD4+ e a liberação de mediadores bioquímicos inflamatórios são responsáveis por alterar a permeabilidade do intestino.

Ainda, substâncias produzidas pela microbiota intestinal, como butirato e lactato, contribuem para a preservação da barreira intestinal e mitigação da inflamação provocada pelo glúten no paciente celíaco. Desta forma, a modulação da microbiota intestinal pode prevenir complicações maiores na doença celíaca. Um estudo demonstrou que as alterações na microbiota intestinal podem surgir até antes do diagnóstico da doença celíaca e assim, tais alterações podem funcionar como marcadores preditivos da doença. Ainda, um estudo experimental demonstrou que disfunção vascular e a hipertensão em modelos experimentais de doença celíaca são causadas pela inflamação intestinal e pelo estresse oxidativo, associado a alterações na microbiota intestinal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se verificar que a doença celíaca está relacionada ao desenvolvimento de alterações na microbiota do indivíduo portador e que essa modificação no perfil de bactérias que colonizam o intestino está relacionada com alterações bioquímicas que exacerbam a problemática da inflamação nesta doença.

REFERÊNCIAS

EL ASMAR, R. et al. (2022). Modulation of gut microbiota in celiac disease: Recent advances. **Journal of Clinical Gastroenterology**, 56(8), 614-622.

LEONARD, M. M. et al. (2020). Celiac disease and microbiota: The missing piece in the pathogenesis puzzle. **Gut Microbes**, 11:4,918-927.

LU, W. et al. (2023). Probiotics in the treatment of celiac disease: Recent evidence and future perspectives. **Nutrients**, 15:5, 10-42.

VALITUTTI, F. et al., (2021). Celiac disease: Microbiota, metabolomes, pathways, and potential therapeutics. **Frontiers in Immunology**, 12. 10-21.

ALTERAÇÕES NO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE E SUA ASSOCIAÇÃO COM DISTÚRBIOS METABÓLICOS EM PACIENTES COM LESÃO RENAL AGUDA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE PETROLINA

Giovana de Souza Azevedo Serafim Pessoa (1)

Vitória dos Santos Valverde (2)

Odara Luna Pacheco Lima (3)

Tiago Ferreira da Silva Araújo (4)

RESUMO

Pacientes hospitalizados requerem maior nível de monitoramento, necessitando de exames complementares para avaliação/decisão de condutas. Dentre estes, destaca-se a gasometria arterial, exame que detecta mudanças no pH sanguíneo e alteração na pressão parcial dos gases presentes no sangue. O objetivo do estudo foi estudar os distúrbios ácido-básicos e as alterações bioquímicas correlacionadas em pacientes com lesão renal aguda (LRA) internados em um hospital universitário de Petrolina-PE. Para tanto, 80 pacientes foram avaliados: sendo 40 com LRA e 40 sem LRA. Indivíduos com LRA tiveram valores significativamente elevados de pressão sistólica e diastólica, ureia e creatinina, em comparação aos que não tiveram LRA. Ainda, pacientes com LRA tiveram valores de pH reduzido ($7,43 \pm 0,32$ vs. $7,19 \pm 0,19$). 72,5% dos indivíduos com LRA desenvolveram acidose metabólica. Acidose metabólica esteve relacionada com maiores razões de chances (OR) de evolução para óbito em pessoas com LRA, representando um aumento significativo de 4,3 vezes mais, em comparação a quem não desenvolveu este distúrbio. Desta forma, observa-se uma relação entre LRA e acidose metabólica que proporcionou o desenvolvimento de alterações metabólicas e aumentou o risco para mortalidade dos indivíduos.

Palavras-chave: Lesão Renal Aguda; Gasometria; Equilíbrio Ácido-Base.

1 Estudante. UNIVASF. giovana.souza@discente.univasf.edu.br. 0009-0004-2100-66442.

2 Estudante. UNIVASF vitoria.svalverde@discente.univasf.edu.br. 0009-0007-2729-16361.

3 Farmacêutica. EBSEH. odara.pacheco@ebserh.gov.br. 0000-0003-4468-16803.

4 Doutor. UNIVASF. tiago.fsaraujo@univasf.edu.br. 0000-0002-0399-51254.

INTRODUÇÃO

Lesão renal aguda (LRA) é uma complicação comum associada a elevada mortalidade nos hospitais e unidades de terapia intensiva (UTI) e é caracterizada pela perda da função renal; resultando na incapacidade dos rins em filtrar e manter o equilíbrio hidroeletrólítico e ácido-básico no organismo (Park et al., 2021).

No corpo humano, o equilíbrio é uma condição essencial para que todos os processos fisiológicos ocorram adequadamente. No que tange ao equilíbrio ácido-básico, o pH sanguíneo considerado normal situa-se entre 7,36 e 7,44 - correspondendo a uma concentração de íons de hidrogênio entre 44 e 36 nmol/L. Quando o pH sanguíneo cai para abaixo de 7,36, a condição é conhecida como acidemia; quando ultrapassa 7,44, trata-se de alcalemia. Mesmo pequenas alterações no pH podem comprometer a homeostase do organismo, pois proteínas, enzimas, substratos e até mesmo células possuem faixas de pH específicas para atuarem de forma eficiente (Achanti & Szerlip, 2022).

Pacientes com LRA frequentemente possuem distúrbios severos relacionados ao equilíbrio ácido básico justamente devido ao sistema renal estar comprometido, estes geralmente dependem da diálise para obter a manutenção da homeostase metabólica. Todavia, essa mesma diálise pode também prejudicar o organismo, engatilhando outros distúrbios eletrólitos como hipocalcemia, hipofosfatemia e alcalose metabólica (Claire & Bouchard, 2012).

A motivação para realização do estudo reside na necessidade de aprofundar o entendimento sobre os fatores inflamatórios, metabólicos e clínicos que podem ser

afetados pelas alterações ácido-básicas em pacientes portadores de LRA, bem como a identificação dos distúrbios ácido básicos envolvidos e seus desfechos, visando contribuir para a literatura científica com o fornecimento da análise desses parâmetros e suas implicações clínicas para que as futuras intervenções possam ser melhores direcionadas - reduzindo, assim, a mortalidade e melhorando os desfechos desses pacientes.

METODOLOGIA

A pesquisa foi feita no Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (HU-UNIVASF) de Petrolina e os dados dos pacientes (idade, níveis pressóricos, hemograma, uréia, creatinina e gasometria) se deram obtidos por prontuários físicos e via Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), após aprovação em Comitê de Ética e Pesquisa (CAAE:74692723.5.0000.0282). Participaram da pesquisa indivíduos de ambos os sexos, maiores de 18 anos, com e sem LRA. Utilizou-se o teste T de Student não pareado e a regressão logística para análise dos dados em programa Statview for Windows, admitindo-se valores $p < 0,05$.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados revelou que no grupo com presença de LRA ocorreram aumentos significativos de pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), bem como os níveis séricos de ureia e creatinina em comparação ao grupo com LRA ausente. A avaliação da gasometria arterial demonstrou uma alta prevalência de acidose metabólica nesses pacientes portadores de LRA (72,5%), associada à diminuição do pH e do bicarbonato, e aumento dos níveis de sódio (Na^+), potássio (K^+) e lactato; enquanto a ausência de distúrbios foi pouco observada (2,5%). Além disso, a taxa de mortalidade foi significativamente maior no grupo com LRA (48%) em comparação ao grupo controle (26%) e a duração da internação também foi menor para os pacientes com LRA ($6,1 \pm 2,1$ dias vs. $13,5 \pm 8,4$ dias). Ainda, a análise de regressão logística revelou que a presença de acidose metabólica, em conjunto com a LRA, foi um fator de risco independente associado a um aumento de 4,3 vezes na probabilidade de evolução a óbito ($p < 0,05$).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossos estudos contribuem para uma compreensão mais detalhada dos mecanismos subjacentes à progressão da LRA e suas interações com outros sistemas, destacando a importância de uma abordagem multidisciplinar para o tratamento dessa condição. A elevada prevalência, relatada nos resultados, de acidose metabólica em pacientes com LRA e aumento de chances ao óbito devido à soma desses parâmetros reforça o papel central das alterações ácido-básicas no agravamento do quadro clínico.

A validação dos resultados obtidos podem trazer referências clínicas mais robustas para o diagnóstico e construção de abordagens pela equipe de saúde, visando reduzir riscos e possibilitar uma probabilidade maior de desfechos positivos.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e inovação e ao CNPq.

REFERÊNCIAS

ACHANTI, A.; SZERLIP, H. M. Acid-Base Disorders in the Critically Ill Patient. **Clinical Journal of the American Society of Nephrology**, v. 18, p. 102-112, 2023.

CLAURE, Rolando; BOUCHARD, Josée. Acid-base and electrolyte abnormalities during renal support for acute kidney injury: recognition and management. **Blood purification**, v. 34, n. 2, p. 186-193, 2012.

PARK, Bryan D.; FAUBEL, Sarah. Acute kidney injury and acute respiratory distress syndrome. **Critical Care Clinics**, v. 37, n. 4, p. 835-849, 2021.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO DE MULHERES COM OBESIDADE RESIDENTES EM PETROLINA

Ingrid Raquel Tenório da Silva Santos (1)

Andrea Marques Sotero (2)

Tiago Ferreira da Silva Araújo (3)

RESUMO

O objetivo da pesquisa foi avaliar a qualidade do sono num grupo de mulheres com e sem obesidade residentes em Petrolina. Para tanto, 40 mulheres com obesidade e 40 mulheres em obesidade compuseram a amostra desta pesquisa. Todas as mulheres foram submetidas a avaliação através do índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh e em seguida seus dados foram analisados. Observou-se que no grupo de mulheres com obesidade a qualidade do sono ruim esteve em 67,5% dos participantes e 25% possuíam distúrbio do sono. Já no grupo sem obesidade, o distúrbio do sono não foi identificado e 47,5% apresentaram qualidade ruim do sono, enquanto 52,5% apresentou boa qualidade do sono. Desta forma, conclui-se que entre as mulheres que participaram da pesquisa, as que tinham obesidade possuíam uma maior frequência de baixa qualidade do sono quando comparadas a mulheres sem obesidade.

Palavras-chave: obesidade; qualidade do sono; mulheres.

1 Estudante 1. UNIVASF 1. ingrid.raquelttenorio@discente.univasf.edu.br 1. 0009-0008-8885-6650

2 Docente 2. UPE 2. andrea_sotero@upe.br 2. 0000-0002-8433-0175

3 Docente 3. UNIVASF 3. tiago.fsaraujo@univasf.edu.br 3. 0000-0002-0399-5125

INTRODUÇÃO

A obesidade é um problema de saúde pública global que tem aumentado de forma alarmante, particularmente entre mulheres. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 650 milhões de adultos eram considerados obesos em 2016, representando um aumento significativo nas taxas de prevalência. A obesidade não apenas compromete a saúde física, contribuindo para doenças crônicas como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, mas também afeta a saúde mental, levando a um ciclo vicioso de problemas relacionados ao peso e à autoestima.

Por outro lado, a qualidade do sono é um componente crucial para o bem-estar geral e a saúde. Estudos demonstram que a baixa qualidade do sono pode resultar em várias consequências adversas, como aumento da fadiga, dificuldades cognitivas, alterações de humor e, a longo prazo, pode contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas (Hirshkowitz et al., 2015).

A relação entre obesidade e qualidade do sono é particularmente relevante para as mulheres, pois estudos indicam que elas podem ser mais suscetíveis a distúrbios do sono em virtude de fatores hormonais e psicossociais (Dewald-Kaufmann et al., 2010). Mulheres obesas frequentemente relatam uma qualidade de sono inferior, que, por sua vez, pode exacerbar problemas emocionais e de saúde mental, criando um ciclo complicado que prejudica tanto o controle do peso quanto a saúde geral (Baldwin et al., 2019). Compreender essa interconexão é essencial para o desenvolvimento de intervenções que visem a melhoria da saúde das mulheres, abordando simultaneamente a obesidade e a qualidade do sono.

METODOLOGIA

Participaram deste trabalho 80 mulheres, 40 com obesidade e 40 sem obesidade, tendo sido a obesidade identificada através do índice de massa corporal.

Todas as mulheres manifestaram sua participação voluntária mediante assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido e esta pesquisa faz parte de um projeto de

pesquisa maior aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros – CISAM/UPE, sob CAAE: 65419922.3.0000.5191.

A avaliação da qualidade de sono aconteceu através da aplicação do índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) que avalia a qualidade de sono durante o último mês de vida do indivíduo, antes de participar da pesquisa. O instrumento é composto por 10 perguntas, sendo que a última delas é respondida pelos companheiros de quarto, se possível. Após a análise de cada pontuação, foi obtido o escore global que pode variar de 0 a 21 pontos, onde uma pontuação entre 0 e 4 indica uma boa qualidade de sono. Entre 5 e 10 indica qualidade de sono ruim e acima de 10 indica a presença de distúrbio do sono (Bertolazi et al., 2011).

As análises estatísticas foram realizadas através do Teste T de Student não pareado e do teste de regressão logística, ambas realizadas através do software Statview for Windows, versão 6. Foi admitido valor de $p < 0,05$ como significativo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A média de idade entre o grupo de mulheres com obesidade não foi significativamente diferente do grupo de mulheres sem obesidade ($42,3 \pm 9,7$ vs. $39,0 \pm 12,0$; $p > 0,05$). Contudo, o grupo de mulheres teve uma maior quantidade de pessoas com baixa qualidade do sono, onde 27 mulheres com obesidade estavam com a qualidade ruim (67,5%) e 10 mulheres com distúrbio do sono (25%). Apenas 7,5% das mulheres com obesidade apresentaram boa qualidade de sono. No grupo das mulheres sem obesidade 52,5% apresentou boa qualidade do sono e 47,5% apresentaram qualidade ruim. Nenhuma mulher sem obesidade apresentou distúrbio do sono. Análises de regressão logística demonstraram que a obesidade foi capaz de contribuir em 4,7 vezes mais chances ($p < 0,05$) para o desenvolvimento de baixa qualidade do sono (qualidade ruim ou distúrbio do sono) entre as participantes da pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obesidade foi um fator que influenciou de maneira negativa na qualidade do sono de mulheres com obesidade que participaram desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

HIRSHKOWITZ, M. et al. National Sleep Foundation's sleep time duration recommendations: methodology and results summary. **Sleep health**, v. 1, n. 1, p. 40–43, 2015.

LO, J. C. Cognitive performance, sleep duration, and sleep quality: a study on the impact of sleep on cognition in adolescents. **Journal of Adolescent Health**, v. 58, n. 2, p. 181–187, 2016.

DEWALD-KAUFMANN, M. The influence of sleep quality, sleep duration, and sleepiness on academic performance in children and adolescents: a meta-analytic review. **Sleep Medicine Reviews**, v. 14, n. 3, p. 179–189, 2010.

BALDWIN, C. M. The association between obesity and sleep quality in women with a history of gestational diabetes. **Journal of Women's Health**, v. 28, p. 382–388, 2019.

BERTOLAZI, A. N. et al. Validation of the Brazilian Portuguese version of the Pittsburgh Sleep Quality Index. **Sleep Medicine**, v. 12, n. 1, p. 70–75, jan. 2011.

AVALIAÇÃO DE GASOMETRIAS EM PACIENTES SÉPTICOS E SUA ASSOCIAÇÃO COM DESFECHO CLÍNICO MORTE

Vitória dos Santos Valverde (1)

Giovana de Souza Azevedo Serafim Pessoa (2)

Odara Luna Pacheco Lima (3)

Tiago Ferreira da Silva Araújo (4)

RESUMO

A sepse é uma das principais causas de mortalidade hospitalar, especialmente em UTIs, e está associada a distúrbios ácido-base, como alcalose respiratória, acidose metabólica ou distúrbios mistos. Este estudo analisou a presença de distúrbios metabólicos em pacientes sépticos atendidos em um hospital universitário em Petrolina-PE, correlacionando-os com o risco de óbito. A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa documental em prontuários físicos e eletrônicos, coletando informações sobre sexo, idade, diagnóstico, tempo de internação, desfecho clínico e exames laboratoriais. Foram avaliados dois grupos: pacientes com sepse (n=22) e sem sepse (n=40). Os indivíduos com sepse apresentaram aumentos significativos em pressão arterial, leucócitos, neutrófilos, plaquetas, ureia, TP e TTPa, além de reduções significativas no pH (7,21 vs. 7,44) e níveis de lactato ($4,9 \pm 0,9$ vs. $0,9 \pm 0,1$). Também houve queda nos níveis de bicarbonato no grupo sem sepse (12,3 vs. 23,9). Alcalose respiratória foi identificada em 45,5% dos pacientes sépticos e acidose metabólica em 40,9%. Acidose metabólica apresentou uma razão de chances (OR) de 5,6 para o óbito, enquanto a alcalose respiratória teve OR de 6,1, sugerindo que esses distúrbios aumentam as chances de desfecho clínico desfavorável em pacientes com sepse.

Palavras-chave: Sepse; Distúrbios ácido-base; óbito.

1 Estudante. UNIVASF. vitoria.svalverde@discente.unovASF.edu.br. 0009-0007-2729-1636.

2 Estudante. UNIVASF. giovana.souza@discente.univasf.edu.br . 0009-0004-2100-6644.

3 Farmacêutica. EBSEH. odara.pacheco@ebserh.gov.br. 0000-0003-4468-1680.

4 Doutor. UNIVASF. tiago.fsaraujo@univasf.edu.br. 0000-0002-0399-5125.

INTRODUÇÃO

A sepse é um quadro causado pelo mau funcionamento orgânico gerado de uma resposta inflamatória aumentada, promovida por uma infecção. Essas condições são observadas a partir das taxas hematológicas dos pacientes, segundo avaliação dos exames de hemograma completo e gasometria, os quais são importantes no diagnóstico do quadro.

Segundo (Park et al., 2020) distúrbios ácido-básicos são alterações no equilíbrio do pH sanguíneo que ocorrem a partir de falhas na regulação de dióxido de carbono (CO₂) ou ácidos não voláteis.

O equilíbrio é essencial para o funcionamento do organismo, e quando há uma desordem nesse processo pode agravar a lesão tecidual e orgânica nos pacientes sépticos, esses distúrbios podem ser metabólicos ou respiratórios. A gasometria arterial é o exame mais utilizado na clínica para avaliação do quadro de sepse, trata-se de um exame que observa mudanças no pH sanguíneo e alterações nas pressões parciais de CO₂ e O₂, que são responsáveis por modular o controle respiratório e alteração de ânions não mensuráveis. Os parâmetros observados na gasometria avaliam a função respiratória e metabólica do paciente.

Segundo Evans et al. (2021) a associação do nível de lactato com a mortalidade em pacientes com suspeita de infecção e sepse está bem estabelecida, e foi estabelecido que o lactato pode rastrear a presença de sepse.

Segundo Park et al. 2020 os íons fortes, os ânions não mensuráveis, lactato, albumina e fosfato regulam o controle metabólico do pH, e a pressão parcial do dióxido de carbono modula o controle respiratório do pH.

A detecção e análise adequada dos distúrbios ácido-básicos são fundamentais para melhorar os desfechos dos casos clínicos. A correção de hipoperfusão e da hipóxia tecidual, assim como o controle da infecção subjacente, são fundamentais nesse processo.

Segundo Evans et al. 2021 as ferramentas de triagem são fundamentais para a promoção da identificação precoce da sepse e consistem em métodos manuais ou uso automatizado do registro eletrônico de saúde.

Assim, o presente projeto teve como objetivo analisar o grau de influência que distúrbios ácido-básico tem sobre o desfecho de morte em paciente com sepse em um hospital universitário; identificar alterações ácido-básicos em indivíduos portadores de sepse e identificar distúrbios metabólicos secundários associados a alterações ácido-básicas.

A pesquisa enfrentou problemas devido à demora na análise do comitê e no cadastro para acesso aos sistemas hospitalares, o que atrasou a coleta de dados e reduziu o número de participantes, impactando a robustez estatística de algumas análises. Embora os resultados tenham sido significativos, as limitações logísticas podem restringir a generalização dos achados, sendo um ponto importante para estudos futuros.

METODOLOGIA

Os dados foram coletados de pacientes maiores de 18 anos, internados na UTI do HU-UNIVASF, após aprovação do Comitê de Ética (CAAE: 74698723.5.0000.0285). As informações incluíram idade, sexo, diagnóstico, tempo de internação e exames laboratoriais (hemograma, ureia, creatinina, TP e TTPa). Divididos em dois grupos (com sepse, n=22; sem sepse, n=40), os dados foram analisados com teste T de Student não pareado regressão logística, usando o programa Statview for Windows e admitindo valores de $p < 0,05$.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os pacientes sépticos, em média mais velhos, apresentaram elevação em pressão arterial, hemoglobina, leucócitos, neutrófilos, plaquetas, ureia, tempo de protrombina e

tempo de tromboplastina parcial ativada. Alcalose respiratória foi identificado em 45,5% e acidose metabólica em 40,9% dos sépticos, aumentando o risco de óbito em 6,1 e 5,6 vezes, respectivamente ($p < 0,05$). A média de internação foi reduzida entre sépticos ($9,4 \pm 3,3$ dias) comparada com não sépticos ($21,1 \pm 9,6$ dias), devidos ao alto índice de mortalidade (70%).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados reforçam que pacientes com sepse apresentam alterações ácido-básicas importantes, com acidose metabólica e alcalose respiratória associadas a maior risco de morte. Embora a idade não tenha se mostrado um fator preditivo relevante, alterações em algumas variáveis sustentam a gravidade do quadro séptico. Esses resultados destacam a importância do monitoramento contínuo e da intervenção precoce em pacientes sépticos para melhorar os desfechos.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós graduação e inovação.

REFERÊNCIAS

- EVANS, Laura; RHODES, Andrew; ALHAZZANI, Waleed; et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. **Intensive Care Medicine**, v. 47, n. 11, p. 1181-1247, 2021.
- PARK, Marcelo; CALABRICH, Aknar; MACIEL, Alexandre Toledo; et al. Caracterização físico-química da acidose metabólica induzida pela expansão volêmica inicial com solução salina a 0,9% em pacientes com sepse grave e choque séptico. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, v. 23, n. 2, p. 176-182, 2011.

USO MEDICINAL DE *Momordica charantia* NO TRATAMENTO DA DIABETES MELLITUS: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Liliane da Silva (1)

Ana Caroline Silva Rodrigues (2)

Clara Ellen Ribeiro Santa Cruz (3)

Ádila Silva Santos (4)

Luan Vidal da Silva (5)

Maria Lícia Silva Borges (6)

Nalanda Camile Santos Souza Carvalho (7)

Natália Costa Dos Santos (8)

Tiago Ferreira da Silva Araújo (9)

RESUMO

A diabetes mellitus é uma doença complexa que tem afetado uma parcela significativa da população mundial. Dessa forma, novas medidas terapêuticas têm sido desenvolvidos para o seu tratamento, bem como a busca por fontes naturais, como o *Momordica charadía*, o Melão de São Caetano, com seu alto potencial de baixa glicêmica. Essa revisão literária objetivou fazer o levantamento de informações importantes sobre o uso medicinal e farmacológico desse fruto. Desta forma, todos os artigos que compuseram a pesquisa demonstraram efeito significativo ao utilizar a *M. charantia* no tratamento do diabetes, melhorando os níveis de glicose e também comorbidades associadas ao diabetes.

Palavras-chave: *Momordica charadía*; Melão de São Caetano; Diabetes mellitus.

1 Discente de Farmácia. UNIVASF. liliane.silva@discente.univasf.edu.br. 0009-0002-2807-6309.

2 Discente de Farmácia. UNIVASF. anacaroline.rodrigues@discente.univasf.edu.br. 0009-0005-2998- 6103.

3 Discente de Farmácia. UNIVASF. clara.ellenr@discente.univasf.edu.br. 0009-0006-8858-0397.

4 Discente de Farmácia. UNIVASF. adila.santos@discente.univasf.edu.br. 0009-0007-4333-1722.

5 Discente de Farmácia. UNIVASF. luan.vidal@discente.univasf.edu.br. 0009-0000-6691-2596.

6 Discente de Farmácia. UNIVASF. maria.licia@discente.univasf.edu.br. 0009-0006-1944-1078.

7 Discente de Farmácia. UNIVASF. nalanda.carvalho@discente.univasf.edu.br. 0009-0001-8749- 0510.

8 Discente de Farmácia. UNIVASF. natalia.costa@discente.univasf.edu.br. 0009-0009-1586-8594.

9 Docente de Farmácia. UNIVASF. tiago.fsaraujo@univasf.edu.br. 0000-002-0399-5125.

INTRODUÇÃO

Diabetes mellitus é um grupo de distúrbios metabólicos, gerando uma alta glicêmica na corrente sanguínea. A hiperglicemia pode ser resultado de defeitos na secreção de insulina, sua ação ineficiente ou ambas. Essa hiperglicemia prolongada pode levar a danos crônicos e disfunção de vários tecidos do corpo humano. Com o crescente aumento significativo no número de portadores da diabetes, tornou-se uma doença com um grande impacto na sociedade. De acordo com dados da Federação Internacional de Diabetes (IDF) em 2021, aproximadamente 1 em cada 10 indivíduos em todo o mundo entre 20 e 79 anos tem diabetes mellitus, o que significa que 1 em cada 10 pessoas é afetada por diabetes mellitus. (Peter et al., 2019). Aproximadamente 537 milhões de pessoas convivem com esta doença no mundo e estima-se que em 2045 esse número aumente para 783 milhões (Hossain et al., 2024).

O uso de recursos vegetais está muito presente na cultura que é passada de geração em geração, um exemplo disso é a *Momordica charadia*, conhecida popularmente como Melão de São Caetano, que tem seu cultivo amplamente difundido em diferentes regiões tropicais e subtropicais no mundo. Há relatos durante a história da utilização do Melão de São Caetano no tratamento de várias patologias, inclusive da diabetes mellitus. Nesse viés, o uso da *Momordia charadia* serve como uma substância bioativa e um alimento farmacologicamente ativo no tratamento da diabetes mellitus (Vesa et al., 2024; Zhang et al., 2024).

Neste âmbito, presente revisão sistemática visa investigar os aspectos positivos e negativos da utilização da espécie *M. charantia* no manejo da diabetes mellitus.

METODOLOGIA

Foi realizada uma busca abrangente em bases de dados científicas, como PubMed, ScienceDirect e Scielo, utilizando os descritores: “*Momordica charantia*”, “Melão de São Caetano” e “Diabetes mellitus”. Os critérios de inclusão para esta revisão abarcam artigos publicados nos últimos 10 anos, em inglês e português, que apresentem delineamento experimental ou estudos clínicos com seres humanos. Foram excluídos artigos que não estivessem disponíveis na íntegra, que não se relacionem diretamente com o tema ou revisões da literatura. No processo de seleção de artigos os pesquisadores realizaram, inicialmente, uma triagem através da leitura dos títulos, resumos e identificação de duplicatas publicadas nas bases de dados e em seguida, foi realizada a leitura na íntegra dos artigos para avaliar a inclusão ou exclusão dele neste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No desenvolvimento da pesquisa dos prováveis estudos para compor a presente revisão da literatura foram avaliados 329 artigos, sendo 6 na Scielo, 280 na Pubmed e 43 na Science Direct. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 11 artigos foram selecionados para compor esta revisão.

Os artigos foram publicados em diferentes países, contudo, nenhum estudo foi publicado por pesquisadores brasileiros. 4 estudos foram do tipo ensaio clínico

randomizado e duplo cego, enquanto o restante foi do tipo experimental. Independente da natureza do estudo, todos mostraram efeito positivo na redução da glicemia e no tratamento do diabetes. Associado a isso foi possível observar uma melhora na secreção e na atuação da insulina após o tratamento com extratos de *M. charantia*.

Compostos químicos do tipo saponinas foram encontrados em extratos da planta e estiveram relacionados ao tratamento do diabetes e de dislipidemias associadas (redução de triglicerídios e colesterol total e aumento de HDL-colesterol).

Além disso, foi possível observar que lesões teciduais provocadas pelo diabetes puderam ser minimizadas com o tratamento desta droga vegetal, dentre elas melhora das lesões hepáticas e renais, bem como da retinopatia, provocada pelo excesso de açúcar em condições de diabetes experimental. Nenhum estudo reportou toxicidade após o uso de extratos obtidos de *M. charantia* em seus protocolos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os estudos encontrados suportaram a hipótese de que o tratamento do diabetes mellitus com a *M. charantia* foi significativo, além de melhorar condições de comorbidades presentes em indivíduos diabéticos. O fato de nenhum estudo reportar toxicidade relacionada ao tratamento proposto pode sugerir um perfil de segurança para esta utilização. Contudo, mais pesquisas devem ser desenvolvidas para confirmar eficácia e segurança desta utilização em humanos.

REFERÊNCIAS

- HOSSAIN, J. (2024). Diabetes mellitus, the fasted growing global public health concern: early detection should be focused. **Health Science Reports**, 7, 1-5.
- PETER, E.L. et al. (2019). Momordica charantia L. lowers elevated glycaemia in type 2 diabetes mellitus patients: systematic review and meta-analysis. **Journal of Ethnopharmacology**, 213: 311-324.
- VESA, C.M. et al. (2024). Exploring the impact of Momordica charantia on diabetes mellitus: from cell cultures to clinical studies. **Pharmacophere**, 15(2): 32-42.

ZHANG et al. (2024). Effects of *Momordica charantia* L. supplementations on glycemic control and lipid profile in type 2 diabetes mellitus patients: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. **Heliyon**, 10: 1-11.

UTILIZAÇÃO DE ANTIOXIDANTES COMO FERRAMENTA TERAPÊUTICA NO TRATAMENTO DA SÍNDROME METABÓLICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Karen Isabelly Santos Cardoso Brandão (1)

Abrahão Louis Barbosa da Silva Reis (2)

Alice Bianca Luna dos Santos (3)

Danyella Simões dos Santos Souza (4)

Fernanda de Souza Paixão (5)

Lóren Sthefany dos Santos Ribeiro (6)

Bruna Mendes Cajuhi (7)

Tiago Ferreira da Silva Araújo (8)

RESUMO

Síndrome metabólica é caracterizada por um grupo de alterações metabólicas que se desenvolvem, em conjunto, num mesmo indivíduo. Neste aspecto, o tratamento desta enfermidade envolve a utilização de diferentes medicamentos específicos para cada um dos distúrbios (hiperglicemia, hipertensão, dislipidemias e obesidade). Assim, observa-se uma maior possibilidade de interações medicamentosas e efeitos adversos ao tratamento. Este trabalho objetivou avaliar os aspectos positivos e negativos que envolvem a utilização de antioxidantes no tratamento da síndrome metabólica. Para tanto, foi realizada uma revisão da literatura de artigos publicados nos últimos 10 anos que dispusessem o uso de antioxidantes como opção de auxílio no tratamento da síndrome. Nesse aspecto, 12 estudos foram incluídos e os resultados demonstraram que a maior parte deles apontaram uma relação benéfica entre o uso de antioxidantes e o tratamento de distúrbios metabólicos em indivíduos com síndrome metabólica.

Palavras-chave: Terapia; Antioxidante; Síndrome Metabólica.

1 Discente de Farmácia. UNIVASF. karen.cardoso@discente.univasf.edu.br. 0009-0001-7764-2875.

2 Discente de Farmácia. UNIVASF.abrahao.reis@discente.univasf.edu.br .0009-0003-0490-4488.

3 Discente de Farmácia. UNIVASF. alice.luna@discente.univasf.edu.br. 0009-0002-2655-029X.

4 Discente de Farmácia. UNIVASF. danyella.simoies@discente.univasf.edu.br. 0009-0002-4058-9043.

5 Discente de Farmácia. UNIVASF. fernanda.paixao@discente.univasf.edu.br.0009-0007-4534- 7488.

6 Discente de Farmácia. UNIVASF. loren.ribeiro@discente.univasf.edu.br. 0009-0009-8056-8272.

7 Discente de Farmácia. UNIVASF.bruna.mendesc@discente.univasf.edu.br 0009-0009-4700- 618X.

8 Docente de Farmácia. UNIVASF. tiago.fsaraujo@univasf.edu.br. 0000-002-0399-5125.

INTRODUÇÃO

A Síndrome Metabólica (SM) é uma condição que envolve diversas anomalias metabólicas como hipertensão, hiperglicemia, dislipidemias, obesidade, e assim, aumenta risco de doenças cardiovasculares (Zhu, et al., 2024). Essa condição é extremamente pró-inflamatória e pró-trombótica, o que pode promover doenças crônicas não transmissíveis, as quais, no Brasil são a principal causa de morbimortalidade da população (Oliveira, et al., 2020).

O tratamento recomendado para a SM inclui algumas mudanças de estilo de vida, como evitar o consumo de açúcar e gordura trans e utilização de fármacos como

inibidores da enzima conversora de angiotensina para o tratamento de hipertensão e tratamento de hiperglicemia com metformina (Ambroselli et al., 2023). Contudo, por se tratar de uma condição crônica a adesão farmacoterapêutica pode ser dificultada, tornando-se relevante uma melhora nos hábitos de estilo de vida e alimentação saudável. Assim, o consumo adequado de agentes antioxidantes deve ser utilizado para retardar o avanço da SM, visto que dietas ricas em agentes antioxidantes reduzem a quantidade de ERO presente no organismo (Zhu, et al., 2024).

Dessa forma, este trabalho objetivou descobrir quais os aspectos positivos e negativos que envolvem a utilização de antioxidantes no tratamento da síndrome metabólica.

METODOLOGIA

Este estudo envolve uma revisão da literatura, utilizando uma abordagem quantitativa, exploratória e qualitativa. Para a realização da busca de dados foram utilizadas as seguintes bases: PubMed, Scielo e Science Direct, pesquisando artigos científicos por meio dos descritores em ciências da saúde (Decs): “antioxidantes - antioxidants” e “síndrome metabólica - metabolic syndrome”. Como critérios de inclusão foram utilizados: artigos publicados na língua inglesa e portuguesa, artigos publicados nos últimos 10 anos e artigos envolvendo delineamento experimental ou estudos clínicos com seres humanos. Como critérios de exclusão: artigos que não estivessem disponíveis na íntegra e gratuitamente, artigos que não se relacionaram totalmente com o tema e artigos de revisão da literatura.

No processo de seleção de estudos foi realizada, inicialmente, a triagem através da leitura de títulos, resumos e identificação de duplicatas nas bases de dados e em seguida, foi realizada a leitura na íntegra dos artigos selecionados para avaliar a inclusão ou exclusão dele na presente revisão da literatura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta revisão da literatura contou, inicialmente, com a identificação de 7.135 artigos, os quais estavam disponíveis da seguinte maneira: 6.384 na Pubmed, 736 na Science Direct e 15 na Scielo. Depois que foram aplicados os critérios de inclusão e de

exclusão da pesquisa os autores constataram que 12 estudos seriam viáveis de serem incluídos no trabalho.

A maioria dos estudos ocorreu no Irã e todos os estudos da pesquisa foram do tipo ensaio clínico randomizado. Em geral, a maior parte dos compostos oxidantes foram extraídos de plantas, se destacando a romã, a uva e o azeite de oliva extra- virgem. Ainda, foi demonstrada a utilização de feijão preto, iogurte e própolis como alimentos funcionais e auxiliares neste tratamento.

O uso de produtos antioxidantes promoveu melhora das dislipidemias, através de aumento na capacidade de captação de HDL-C, na redução dos níveis de triglicerídeos e na peroxidação lipídica e alterações na composição de ácidos graxos, além de atuar na proteção contra a oxidação de LDL. Atrelado a isso, observou-se que o uso de antioxidantes é capaz de promover redução significativa nos marcadores inflamatórios (proteína C reativa, fator de necrose tumoral- α e interleucina-6) e aumento das enzimas antioxidantes. A ingestão de biscoitos contendo grãos de malte de cerveja e grãos de malte de cerveja fermentados melhoraram a resposta glicêmica pós-prandial em indivíduos com síndrome metabólica. Também foi atribuído um potencial antioxidante no tratamento da obesidade e os compostos antioxidantes em destaque foram: ácido gálico, resveratrol e quercetina. Nenhum dos estudos selecionados reportou efeitos negativos em pacientes com síndrome. Apenas um estudo demonstrou que o uso de curcumina não foi capaz de promover diferenças significativas no tratamento da síndrome metabólica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A grande maior parte dos estudos reporta uma associação benéfica entre o uso de antioxidantes e uma melhora no quadro dos distúrbios metabólicos em indivíduos com síndrome metabólica. Ainda, observa-se a necessidade de que mais estudos clínicos sejam desenvolvidos a fim de que se possa obter mais informações sobre o uso seguro desses diferentes antioxidantes na prática clínica.

REFERÊNCIAS

- AMBROSELLI, D. et al. (2023). New Advances in Metabolic Syndrome, from Prevention to Treatment: The Role of Diet and Food. **Nutrients**, 15(3): 640-648
- OLIVEIRA, L. V. A. et al. (2020). Prevalência da Síndrome Metabólica e seus componentes na população adulta brasileira. **Ciência & Saúde Coletiva**, 25(11):4269–4280.
- ZHU, Y. et al. (2024). The association between composite dietary antioxidant index and the metabolic syndrome: NHANES 2007–2018. **Journal of Functional Foods**, 116, 106200–106200.

VITAMINA D E DEPRESSÃO: UMA REVISÃO DA LITERATURA SOBRE AS PERSPETIVAS BIOQUÍMICAS EXISTENTES

Ycaro Gabriel Matias dos Santos (1)

Paulo Ivis de Brito Moreira (2)

Raquel Bezerra do Nascimento (3)

Caroline Menezes Planzo de Oliveira (4)

Luana Nunes Novaes (5)

Bárbara Caroline de Macedo Cardoso (6)

Rebeca Isabelly Martins Silva (7)

Tiago Ferreira da Silva Araújo (8)

RESUMO

A depressão é um transtorno mental prevalente, afetando milhões de pessoas em todo o mundo, com uma fisiopatologia complexa que envolve diversos fatores, incluindo a bioquímica cerebral. Nos últimos anos, a vitamina D tem sido estudada por seu papel potencial na modulação de neurotransmissores e na regulação de processos inflamatórios, ambos associados à depressão. Esta revisão sistemática busca explorar as perspectivas bioquímicas que relacionam a vitamina D e a depressão em seres humanos, identificando mecanismos moleculares e neuroquímicos que podem explicar essa associação. Para isso, foram analisados estudos publicados nas principais bases de dados científicas, focando nas vias metabólicas da vitamina D que podem influenciar o humor e a saúde mental. Os resultados desta revisão incluem uma síntese crítica das evidências existentes, contribuindo para a compreensão de como a vitamina D pode ser considerada no manejo clínico da depressão.

Palavras-chave: Vitamina D; Depressão; Perspectivas bioquímicas.

1 Discente de Farmácia. UNIVASF. ycaro.santos@discente.univasf.edu.br. 0009-0007-5382-0570.

2 Discente de Farmácia. UNIVASF. paulo.ivis@discente.univasf.edu.br. 0009-0006-8764-1477.

3 Discente de Farmácia. UNIVASF. raquel.nascimento@discente.univasf.edu.br. 0009-0006-8764- 1477.

4 Discente de Farmácia. UNIVASF. caroline.planzo@discente.univasf.edu. 0009-0001-6645-5644.

5 Discente de Farmácia. UNIVASF. luana.novaes@discente.univasf.edu.br.0009-0007-9061-5621.

6 Discente de Farmácia. UNIVASF. barbara.macedocardoso@discente.univasf.edu.br. 0009-0003- 0243-7193.

7 Discente de Farmácia. UNIVASF. rebeca.martins@discente.univasf.edu.br. 0009-0005-2744-0262.

8 Docente de Farmácia. UNIVASF. tiago.fsaraujo@univasf.edu.br. 0000-002-0399-5125.

INTRODUÇÃO

A vitamina D, uma vitamina lipossolúvel que desempenha um papel vital na regulação do cálcio e na saúde óssea, tem sido cada vez mais reconhecida por suas funções além do sistema esquelético. É identificada como um hormônio, pois seu metabólito ativo, o calcitriol, exerce efeitos endócrinos, parácrinos e autócrinos. Embora sua função clássica seja a regulação dos níveis de cálcio e fósforo no soro, o calcitriol também desempenha papéis importantes no sistema cardiovascular, no neurodesenvolvimento e na resposta imune (Somoza-Moncada et al., 2023).

A deficiência de vitamina D é amplamente associada a várias condições de saúde, incluindo doenças autoimunes, cardiovasculares e transtornos do humor, como a depressão. Estudos recentes sugerem que a deficiência de vitamina D pode afetar o desenvolvimento de neurônios dopaminérgicos e ter efeitos graves na evolução da depressão. Por isso, a vitamina D influencia direta ou indiretamente os níveis de monoaminas no corpo e está envolvida na patogênese da depressão (Parel et al., 2022).

A depressão é uma condição multifatorial, caracterizada por uma combinação de fatores genéticos, ambientais e biológicos. Evidências emergentes indicam que a deficiência de vitamina D pode estar associada ao aumento do risco de desenvolvimento de depressão e outras condições psiquiátricas. A vitamina D atua em receptores presentes no cérebro, influenciando a neurotransmissão e a regulação de mediadores inflamatórios, fatores críticos na patogênese da depressão (Martinez et al., 2023).

Além disso, a relação entre níveis adequados de vitamina D e a melhoria dos sintomas depressivos tem sido objeto de investigação. Estudos recentes indicam que a suplementação de vitamina D pode ter um efeito positivo na redução dos sintomas depressivos, especialmente em populações com deficiência (Nguyen et al., 2024). Assim, compreender os mecanismos bioquímicos que conectam a vitamina D e a depressão pode proporcionar novas abordagens para o tratamento e manejo dessa condição.

Desta forma, esta revisão da literatura tem como propósito investigar, de forma abrangente, as perspectivas bioquímicas que estabelecem conexões entre a vitamina D e a depressão em seres humanos.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão sistemática da literatura e foi realizada uma busca de artigos nas seguintes plataformas de bases de dados: PubMed, ScienceDirect e Scielo. Para a busca foram utilizados os seguintes descritores: “vitamina D”, “vitamin D”, “depressão” e “depression”, tendo sido admitido apenas artigos publicados nos últimos 10 anos, na língua inglesa e portuguesa e que possuíssem delineamento metodológico com estudos clínicos envolvendo seres humanos. Foram excluídos os artigos que não estivessem disponíveis na íntegra, que não se relacionaram diretamente com o tema ou que foram revisões da literatura. No processo de seleção de artigos os autores realizaram, inicialmente, uma triagem através da leitura dos títulos, resumos e identificação de duplicatas publicadas nas bases de dados e em seguida, foi realizada a leitura na íntegra dos artigos para avaliar a inclusão ou exclusão dele neste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a pesquisa dos prováveis artigos para esta revisão foram avaliados 1474 artigos, sendo 10 na Scielo, 1440 na Pubmed e 24 na Science Direct. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão restaram 20 artigos selecionados para esta revisão. Os estudos foram desenvolvidos em diversos países, sendo mais frequente o desenvolvimento de pesquisas nos Estados Unidos. No Brasil, apenas 2 estudos foram desenvolvidos. Na maioria dos estudos foram reportadas uma associação direta ou indireta entre os níveis de vitamina D que um indivíduo apresenta e o seu estado depressivo. Também foi reportado que em idosos essa associação parece ser mais significativa e que o tratamento com dose diária de 1.200UI por durante um ano pode auxiliar na redução de sintomas depressivos. Outros estudos reportam que essa dosagem pode variar até 50.000 UI por semana para que se obtenha resultados significativos. Um estudo desenvolvido na Índia reportou que administração única, via parenteral, de 300.000 UI foi eficaz na melhoria da classificação de sintomas de depressão, após 12 semanas. Quatro estudos, desenvolvidos na Alemanha, Austrália, Estados Unidos e Holanda, reportaram não haver associação entre suplementação de vitamina D e melhora do quadro depressivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A suplementação de Vitamina D foi eficiente para a melhora do quadro depressivo de indivíduos na maioria dos estudos. Ademais, observa-se a necessidade de novos ensaios clínicos que possam avaliar possíveis efeitos de toxicidade e assim, assegurar seu uso sem riscos ao paciente.

REFERÊNCIAS

- Martinez, A., et al. (2023). Mechanisms linking vitamin D and depression: A review of recent findings. **Frontiers in Psychiatry**, 14, 118-134.
- Nguyen, P. T., et al. (2024). The efficacy of vitamin D supplementation in reducing depressive symptoms: A meta-analysis. **American Journal of Psychiatry**, 181(2), 123-134.

Saji Parel, N. et al. (2022). Depression and vitamin D: a peculiar relationship. **Cureus**, 14(4): 1-10.

Somoza-Moncada, M.M. et al. (2023). Vitamin D and depression: a potential bioactive agent to reduce suicide and suicide attempt risk. **Nutrients**, 15(7): 1765, 1-23.